

UDELAS

LA TECNOLOGÍA TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN PARA LA NUEVA GENERACIÓN

wiki

Animática

SCRATCH

TIC

pizarra digital

EDITORIAL

Somos una revista dedicada a presentar los resultados de pequeñas investigaciones orientadas a la aplicación de herramientas tecnológicas en educación por los Maestros de la Universidad Especializada de las Américas, específicamente en el campo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la Educación.

Es un esfuerzo por buscar la manera de conocer la importancia de la integración tecnológica al ámbito educativo y ofrecer herramientas que son un potencial para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje.

Dirección General: Carmen Rodríguez

Autores: Maestros en Tecnologías de la Información y Comunicación Aplicadas a la Educación (Modalidad Virtual)

I Edición Junio 2017

Es indiscutible el rol que tiene el dominio de Herramientas Tecnológicas, como pilar de desarrollo científico y tecnológico de los países, sin embargo para dar respuestas a la difícil actividad de enseñar y aprender este tipo de tecnologías en constante evolución, han surgido procesos activos donde el alumno es el objetivo principal, con un papel activo y responsable de su aprendizaje (modelo constructivista) como por ejemplo: el aprendizaje basado en la resolución de problemas, el aprendizaje basado en la resolución de proyectos (Gil, 2010) por mencionar algunos procesos.

No obstante, según el último informe del *College Board* con relación al programa *Advanced Placement Program®* sobre la accesibilidad a estudios universitarios, a los estudiantes hispanos aún les hace falta preparación y habilidades, específicamente en disciplinas fundamentales relacionadas con Ciencias, Tecnologías, Ingenierías y Matemática (lo que se conoce como STEM, por sus siglas en inglés,) (COLLEGE BOARD, 2013).

Al tenerse dificultades para la adquisición y buen uso de conocimientos tecnológicos adecuados a a Educación, evidenciados en los señalamientos anteriores, se presenta ***Knowtic-21*** como una producción intelectual de los estudiantes de la Maestría en TIC aplicadas a la Educación # 5, de la Universidad Especializada de las Américas, Panamá.

Este grupo de estudiantes motivados por medir la efectividad de la aplicación de herramientas tecnológicas en Educación, han decidido compartir con la comunidad de Educación, en especial con la comunidad de Educación en Tecnologías, los resultados de sus herramientas de aprendizaje, tales como Scrath, Wiki, plataforma Moodle,... buscando minimizar las deficiencias de las áreas en mención, objetivo de la Maestría.

Con esta presentación se busca que el docente cuente con recursos emergentes de las Tecnologías de la Información y Comunicación para el Aprendizaje, por medio de la aplicación de herramientas tecnológicas.

Y desde el punto de vista de la didáctica, se propone nutrir a la comunidad Educativa con un trabajo de alfabetización en la reorganización de los elementos utilizados por los estudiantes en esta asignatura, que les permita analizar y resolver problemas, manejar información, enfrentar situaciones, tal y como plantea la Organización para el Desarrollo Económico, (2003); permitiendo así mejorar los índices de dificultad en los mencionados temas y que permita potenciar los quehaceres de esta comunidad.

¡Gracias por sus valiosos aportes!

Magister Rodríguez Quiel, Carmen

Tutora

INDICE

- 1- IMPLEMENTACIÓN DE SCRATCH PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO COMPUTACIONAL EN ESTUDIANTES DE DÉCIMO GRADO
 - Eric Azael Hernández Mojica
 - Manuel A. Rojas M.
 - Luis Lu

- 2- EFECTIVIDAD EN EL USO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL MOODLE (MIL AULAS) POR LOS ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN GESTIÓN EMPRESARIAL COMO HERRAMIENTA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE A NIVEL UNIVERSITARIO EN CLASE PRESENCIAL.
 - Vielka M. Batista M.
 - Mariela Y. Sánchez R.
 - Yaremis M. Real M.

- 3- IMPACTO QUE GENERAN LAS PIZARRAS DIGITALES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN EL AULA
 - Karelys Calderón Ramos
 - Dianeth Roselyn Acosta
 - Melisa E. Icaza Ch.

- 4- USO Y APRENDIZAJE DE LA WIKI COMO HERRAMIENTA TICS EN LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE PRIMARIA
 - Ángel Castillo
 - Loanys López
 - Liliana Lau

- 5- EL USO DE LAS HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS, DE LOS ESTUDIANTES EN EL SALÓN DE CLASES.
 - Lenín Barrios

- 6- PLATAFORMAS EDUCATIVAS COMO HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA EDUCACIÓN.
 - Yarelis Y. Pérez R.

- 7- ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJES CON LA INTEGRACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS (TICS)
 - E. Ortiz O. Zeledón

- 8- USO DE LAS TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN POR LOS PROFESORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
 - Kiria Lam Valdés
 - Dianeth Torres
 - Mirna de Sevillano

- 9- LAS TICS (PLATAFORMAS EDUCATIVAS) Y LA DOCENCIA UNIVERSITARIA: "RETOS Y PREOCUPACIONES."
 - Julissa Herrera M
 - Francis Franco
 - Wendy Castillo

IMPLEMENTACIÓN DE SCRATCH PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO COMPUTACIONAL EN ESTUDIANTES DE DÉCIMO GRADO

Eric Azael Hernández Mojica

IPT Jesús Héctor Gallego herrera

Maestría en TIC aplicada a Educación

erichernandez127@gmail.com

Manuel A. Rojas M.

Universidad Especializada de las Américas

Maestría en TIC aplicada a Educación

dj1677@hotmail.com

Luis Lu

Universidad Especializada de las Américas

Maestría en TIC aplicada a Educación

lic.luislu@gmail.com

Resumen

En el presente artículo se muestra una experiencia, en la cual el niño programa a la computadora y adquiere sentido de dominio sobre un elemento de la tecnología más moderna y poderosa, estableciendo un íntimo contacto con las ideas más profundas de la ciencia, la matemática. El uso de Scratch es el vínculo de aprendizaje de un lenguaje de programación que es una actividad compleja, exigente y rigurosa, facilita la adquisición de ciertas habilidades ligadas a la resolución de problemas con la verificación de hipótesis, la planificación o la toma de conciencia.

Abstract

This article shows an experience in which the child programs the computer and acquires a sense of mastery over an element of the most modern and powerful technology, establishing an intimate contact with the deepest ideas of science, mathematics. The use of Scratch is the learning link of a programming language that is a complex, demanding and rigorous activity, facilitates the acquisition of certain skills related to problem solving with hypothesis verification, planning or awareness.

Palabras claves

Tecnología, alfabetización tecnológica, programación, Scratch, lenguaje de programación, construcción de modelos intelectuales, resolución de problemas.

Keywords

Technology, technological literacy, programming, Scratch, programming language, construction of intellectual models, problem solving.

1. Introducción.

Con los avances tecnológicos de hoy en día, los docentes debemos buscar mecanismos para incorporar las nuevas tecnologías en nuestras aulas de clases y lograr que las mismas fortalezcan el desarrollo de habilidades en los estudiantes, es por ello, que, apoyados en las nuevas tecnologías de la información, el programa *scratch* aparece como aliado para mejorar el desarrollo del pensamiento lógico computacional de los estudiantes. A finales de 2012 se presentó al comité de investigaciones de la Universidad Icesi otro proyecto, para ser ejecutado durante el año lectivo 2013, cuyo título fue: “**Impacto de Scratch en el desarrollo del Pensamiento Computacional**”. El objetivo general de ese proyecto consistió en determinar si elaborar programas de computador con el entorno gráfico de programación Scratch favorece el desarrollo del pensamiento computacional en los estudiantes de 2° y 3° grado de básica primaria del INSA.¹ La estructura del presente artículo se inicia con la revisión literaria referente al tema abordando primeramente conceptos y evolución del uso del programa *scratch* en la enseñanza. La comparación de trabajos y de pensamiento lógico, hacen de esta herramienta una muy buena utilidad para el desarrollo conceptual del estudiante.² Son muchas las actividades interesantes, un ejemplo es la creación de videojuegos, en donde se pone a prueba la creatividad del estudiante.³ Últimamente se ha visto en este programa, la gran aceptación que tiene entre niños con necesidades especiales y donde ha dado buenos resultados.⁴ Posterior a ello se presenta la metodología a utilizar en el desarrollo de la investigación, haciendo énfasis en la aplicación del pre y post test aplicado a los estudiantes, con la presentación de los resultados del mismo, las conclusiones y las recomendaciones para la implementación del estudio en el Instituto Profesional y Técnico Jesús Héctor Gallego. Al finalizar, se enlistan las referencias bibliográficas consultadas.

2. Aspectos Metodológicos.

Objetivos de la Investigación

- Implementar el Programa *scratch* para el desarrollo del pensamiento lógico computacional.
- Desarrollar actividades educativas con *scratch* que fortalezcan el pensamiento lógico computacional.
- Caracterizar la importancia del uso de las nuevas tecnologías (*scratch*) en el área de la educación.

IMPLEMENTACIÓN DE SCRATCH PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO COMPUTACIONAL EN ESTUDIANTES DE DÉCIMO GRADO

Diseño de investigación y Tipo de estudio

Para la elaboración del presente artículo, se aplicará un pre y post test, que permitirá analizar los conocimientos de los estudiantes en cuanto al programa *scratch*, así como también la disposición de los mismos a la ejecución de la investigación.

El desarrollo y ejecución de la investigación tendrá un enfoque mixto, es decir cuali-cuantitativo. Cualitativo porque los investigadores utilizarán técnicas para recolectar datos como la observación, la entrevista, revisión de documentos y cuantitativa porque se usa la recolección de datos para el análisis estadístico.

El análisis y alcance de los resultados hará uso de técnicas y herramientas descriptivas, de tal forma que, se estaría ante una investigación de diseño descriptivo. Los investigadores diseñarán los recursos y herramientas basadas en TIC's (Manual de *scratch*, actividades, videos, etc), se hará un análisis descriptivo de la calidad de los recursos y la experiencia con el uso de *scratch*.

Población (sujetos y tipo de muestra estadística)

Para el desarrollo de la investigación de tipo cuali-cuantitativa se tomará a consideración una muestra probabilística, delimitada mediante el muestreo aleatorio sistemático.

En el IPT Jesús Héctor Gallego del corregimiento de San Juan, distrito de San Francisco de la Montaña en la provincia de Veraguas, para el año 2017 se conformaron según matrícula dos grupos de bachiller en ciencias con 18 estudiantes cada uno.

Para el desarrollo de la investigación, se desea obtener una muestra de 12 estudiantes, mediante muestreo aleatorio sistemático:

- Se numeran los estudiantes del 1 al 36.
- Se calcula el intervalo constante entre cada individuo

$$\longrightarrow \frac{N(\text{Población})}{n (\text{muestra})} = \frac{36}{12} = 3$$

- Se sortea un número del 1 al 3. Supongamos que sale el número 3. El primer estudiante seleccionado para la muestra sería el número 3, los siguientes estudiantes seleccionados se obtendrían sumando 3, hasta llegar a tener los 12 estudiantes.

Se toma a consideración que la muestra seleccionada constituye el centro de la presente investigación.

La presente investigación se llevará a cabo por disponibilidad, con estudiantes que asisten al I.P.T Jesús Héctor Gallego en San Juan de San Francisco, Provincia de Veraguas; lugar donde labora uno de los investigadores.

La muestra sujeto a estudio, tiene las siguientes características:

- Estudiantes de 10° grado bachiller en Ciencias de la jornada vespertina.
- Estudiantes con edades que oscilan entre los 14 y 16 años aproximadamente.
- Estudiantes que provienen de centros de educación básica General (C.E.B.G.) Regular y Multigrado.

- Estudiantes de ambos sexos (masculino y femenino)

Variables

Variables	Definición Contextual	Definición Operacional	Indicadores (Preliminares)
Implementación de scratch	Programa informático destinado a niños y jóvenes, que les permite introducirse en el mundo de la programación informática utilizando una interfaz gráfica muy sencilla.	Se medirá en cuanto al manejo y utilización del software al desarrollar las diferentes actividades educativas.	Adaptación
			Identificación de problemas
			Creatividad
			Innovación
Pensamiento lógico computacional	La lógica computacional es la misma lógica matemática aplicada al contexto de las ciencias de la computación.	Se medirá en cuanto al desarrollo de habilidades de orden superior en el estudiante y relacionadas con la adquisición de competencias.	Análisis
			Conceptualización
			Investigación
			Metacognición

Instrumentos de medición

Para realizar cualquier investigación se necesita la recopilación de una información veraz, confiable, que permita llegar y formular conclusiones y recomendaciones de una forma eficiente y coherente, por lo que para la realización del presente estudio se emplearán las siguientes técnicas e instrumentos.

- Análisis de fuentes documentales, que incluye la revisión bibliográfica y electrónica relacionada con la temática de investigación.
- Encuesta, se aplicará una encuesta antes y después del estudio, a través de cuestionario a los estudiantes participantes. Estos instrumentos obedecen a la necesidad de medir los niveles de uso y conocimientos del programa *scratch* en el desarrollo de las diferentes actividades en el salón de clases, y las opiniones después de realizado el estudio.
- Prueba diagnóstica para evaluar el dominio de conocimientos previos, y actividad final para evaluar el desarrollo de las actividades planteadas.

Procedimiento

Para el desarrollo de la investigación se procedió a presentar la propuesta de implementación de Scratch para el desarrollo del pensamiento lógico- computacional, a la muestra antes mencionada, se tabularon los datos para proceder a la elaboración de gráficos, mediante el uso de Microsoft Excel y poder de este modo realizar el análisis de los mismos.

IMPLEMENTACIÓN DE SCRATCH PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO COMPUTACIONAL EN ESTUDIANTES DE DÉCIMO GRADO

Resultados: Con el fin de lograr los objetivos planteados al inicio de este artículo, se tabuló la información obtenida mediante la encuesta, para su análisis e interpretación se realizaron gráficas utilizando el programa Microsoft Excel, para una mejor comprensión de los resultados, los cuales se presentan a continuación:

En el siguiente grafico se muestra como las herramientas tecnológicas utilizadas hasta el momento despiertan el interés de los alumnos en sus clases.

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del X grados del IPT Jesús H. Gallego. Jun. 2017.

- El 50% de los estudiantes están de acuerdo con que las herramientas tecnológicas utilizadas hasta el momento despiertan su interés en clases, mientras que el 33% se mostró indeciso y el 16% estuvo muy de acuerdo.

En el siguiente grafico se muestra como los estudiantes están dispuestos a participar de una propuesta para incluir nuevas herramientas tecnológicas en las clases.

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del X grados del IPT Jesús H. Gallego. Jun. 2017.

- El 50% de los estudiantes se mostró indeciso en cuanto a la propuesta de incluir nuevas herramientas tecnológicas en sus clases, mientras que el 25% indico estar de acuerdo y un 25% muy de acuerdo.

En el siguiente grafico se muestra como los estudiantes consideran que los materiales y recursos utilizados hasta el momento favorecen su aprendizaje.

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del X grados del IPT Jesús H. Gallego. Jun. 2017.

- El 41% de los estudiantes está de acuerdo con que los materiales y recursos utilizados hasta el momento favorecen su aprendizaje, el 25% indico estar indeciso, 25% muy de acuerdo y 9% en desacuerdo.

En el siguiente grafico se muestra como los estudiantes consideran evaluar la propuesta innovadora

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del X grados del IPT Jesús H. Gallego. Jun. 2017.

IMPLEMENTACIÓN DE SCRATCH PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO COMPUTACIONAL EN ESTUDIANTES DE DÉCIMO GRADO

- El 33% de los estudiantes estuvo de acuerdo y el 33% se mostró indeciso, en cuanto a la propuesta de implementación de scratch, el 25% muy de acuerdo y el 9% en desacuerdo.

En el siguiente grafico se muestra el nivel de conocimiento que poseen los estudiantes del programa Scratch.

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del X grados del IPT Jesús H. Gallego. Jun. 2017.

- El 33% de los estudiantes mostró indecisión en cuanto al conocimiento de scratch, el 25% estuvo muy de acuerdo, el otro 25% en desacuerdo y un 17% de acuerdo.

En el siguiente grafico se muestra como los estudiantes se encuentran motivados por completar sus clases con el uso de Scratch para el desarrollo de actividades en el laboratorio de informática

Interés por completar sus clases con el uso de scratch para el desarrollo de actividades

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del X grados del IPT Jesús H. Gallego. Jun. 2017.

- El 50% de los estudiantes estuvo muy de acuerdo y el 41% indeciso, en cuanto al uso de catch para complementar sus clases para el desarrollo de actividades, y el 9% de acuerdo.

En el siguiente grafico se muestra cómo se pueden lograr los objetivos especialmente a aquellos que cumplieron o se escogieron, la propuesta de investigada solo ven llegar a terminar sobre los accidentes

Favorece el trabajo colaborativo la propuesta de implementar el programa Scratch

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del X grados del IPT Jesús H. Gallego. Jun. 2017.

- El 41% de los estudiantes estuvo de acuerdo con que la propuesta de implementación del programa scratch favorece el trabajo colaborativo, mientras que el 33% se mostró indeciso y el 25% muy de acuerdo.

IMPLEMENTACIÓN DE SCRATCH PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO COMPUTACIONAL EN ESTUDIANTES DE DÉCIMO GRADO

3. Conclusión

El uso de scratch es una herramienta que desarrolla no solo competencias tecnológicas sino además desarrolla otras capacidades como la producción escrita, la comprensión de textos virtuales, e instructivos digitales, la creatividad cognitiva y procedimental. Por otra parte, se evidencia la interdisciplinariedad a partir de un proyecto digital y sobre todo responde a los intereses de los estudiantes nativos digitales.

Es indudable que herramientas como scratch contribuyen efectivamente a preparar a los estudiantes desde la primaria, para que puedan insertarse activamente al mundo altamente programado que los espera. Pero va más allá; scratch promueve el desarrollo de algunas habilidades y capacidades intelectuales de orden superior que, en el nivel escolar, son responsabilidad de cualquier sistema educativo de calidad. Por ejemplo, la Programación de computadores posibilita no solo activar una amplia variedad de estilos de aprendizaje sino desarrollar pensamiento algorítmico. Además, compromete a los estudiantes en considerar varios aspectos importantes para solucionar problemas: decidir sobre la naturaleza del problema, seleccionar una representación que ayude a resolverlo y, monitorear sus propios pensamientos y estrategias de solución utilizadas. Incluso, compromete a los jóvenes en la búsqueda de soluciones innovadoras a problemas inesperados; no se trata solamente de aprender a solucionar problemas de manera predefinida, sino estar preparado para generar nuevas soluciones a medida que se presentan los problemas.

Otro conjunto de habilidades que se pueden desarrollar con la Programación, es el identificado por el Consorcio de Habilidades Indispensables para el Siglo XXI, habilidades de aprendizaje que serán fundamentales para el éxito de los estudiantes en el futuro próximo: pensar creativamente, comunicar claramente, analizar sistemáticamente, colaborar efectivamente, diseñar iterativamente y aprender continuamente.

4. Referencias Bibliográficas.

- (1) López, Juan (2014). Actividades de aula con scratch que favorecen el uso del pensamiento algorítmico. Universidad ICESI. Cali, Colombia. Recuperado de: <http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/tesis-juan-carlos-lopez.pdf>
- (2) Vázquez C. Esteban. Vol. 4, No 6 (2015). La creación de videojuegos con scratch en educación secundaria. Recuperado de: <http://ojs.udg.edu/index.php/CommunicationPapers/article/view/193/5VazquezCano>
- (3) Rodríguez. Raquel M. Junio 2017 (7). Programación para niños. El uso de Scratch en el aula. Recuperado de: <http://blog.smconectados.com/2014/03/07/programacion-para-ninos-scratch-en-el-aula/>
- (4) López-Escribano, C. y Sánchez-Montoya, R. (2012). Scratch y necesidades educativas especiales: Programación para todos. RED, Revista de Educación a Distancia. Número34. Recuperado de: <http://www.um.es/ead/red/34/scratch.pdf>

EFFECTIVIDAD EN EL USO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL MOODLE (MIL AULAS) POR LOS ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN GESTIÓN EMPRESARIAL COMO HERRAMIENTA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE A NIVEL UNIVERSITARIO EN CLASE PRESENCIAL.

Vielka M. Batista M.

Universidad Especializada de las Américas
Maestría en TIC aplicada a Educación
vielkamarivel@gmail.com

Mariela Y. Sánchez R.

Universidad Especializada de las Américas
Maestría en TIC aplicada a Educación
merybunore@gmail.com

Yaremis M. Real M.

Universidad Especializada de las Américas
Maestría en TIC aplicada a Educación
mayte1618.yr@gmail.com

Resumen

El artículo tiene como finalidad medir la efectividad del uso de la Plataforma Virtual Moodle por un grupo de estudiantes de una carrera específica a Nivel Superior en clase presencial, el estudio se realizó a través de la aplicación de un post test basado en la escala de Likert a todos los participantes, lo que indica que nuestra investigación es de tipo descriptiva, de enfoque cuantitativa y diseño no experimental y transversal, lo que nos ha permitido realizar un estudio efectivo de nuestros datos, para justificar así que tan ventajoso es utilizar la Plataforma Virtual en una clase presencial.

Palabras claves

Clase Presencial, Efectividad, Enseñanza – Aprendizaje, Plataforma Virtual Moodle, Usos.

Abstract

The article aims to measure the effectiveness of the use of the Moodle Virtual Platform by a group of students of a specific career at the Higher Level in the classroom, was carried out through the application of a post test based on the Likert scale to all The participants, which indicates that our research is descriptive, with a quantitative approach and non-experimental and transversal design, which has allowed us to perform an effective analysis of our data, to justify how advantageous is to use the Virtual Platform in a class attendance.

Keywords

Classroom, Effectiveness, Teaching - Learning, Virtual Platform Moodle, Uses.

1. Introducción.

El avance tecnológico es cada día más rápido y vertiginosos, con ello debemos estar a la vanguardia a éstos cambios y el aspecto educativo no es la excepción. En la actualidad existen muchas herramientas en línea que facilitan el proceso enseñanza aprendizaje dándose ésta de manera presencial o virtual. Sin embargo, el uso de las Plataformas Virtuales se ha venido incorporando como herramienta principal en el desarrollo de las clases virtuales debido a las bondades que brindan las diferentes plataformas y la facilidad de comunicación entre los actores del procesos enseñanza - aprendizaje. Sin embargo, cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿Qué tan efectiva sería utilizar las plataformas virtuales a nivel superior en clase presencial?, son pocos los docentes que actualmente estén aplicando este tipo de herramientas en sus clases presenciales, debido a que ven con periodicidad a sus estudiantes y aún se mantienen en el sistema de lo que implica enseñar presencialmente. Como docentes del área tecnológica hemos venido utilizando la Plataforma Moodle que es un software diseñado para ayudar a los educadores a crear cursos en línea de alta calidad y entornos de aprendizaje virtuales. Tales sistemas de aprendizaje en línea son algunas veces llamados VLEs (Virtual Learning Environments) o entornos virtuales de aprendizaje.

La palabra Moodle originalmente es un acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular).

Una de las principales características de Moodle sobre otros sistemas es que está hecho en base a la pedagogía social constructivista, donde la comunicación tiene un espacio relevante en el camino de la construcción del conocimiento. Siendo el objetivo generar una experiencia de aprendizaje enriquecedora.

Para tener acceso a esta herramienta utilizamos el sitio Gnomio ahora se llama Milaulas, que es un portal español que proporciona gratuitamente aulas Moodle con privilegios de Administrador de manera muy rápida y sencilla, con ciertas restricciones y siempre y cuando se cumplan algunas condiciones que pueden consultarse en su página principal. De éste modo ésta herramienta la hemos utilizado en diferentes grupos de distintos niveles de la Licenciatura en Gestión Empresarial en clases presenciales, lo cual hemos utilizado para elaborar esta investigación para medir la eficacia de ésta herramienta y así verificar a través de los resultados si es efectiva ser utilizada en clases presenciales.

2. Aspectos Metodológicos.

Objetivos de la Investigación:

- **Objetivo General:**

Analizar la eficacia del uso de la Plataforma Moodle (Mil Aulas) por los estudiantes de la Licenciatura en Gestión Empresarial, como herramienta de Enseñanza – Aprendizaje a Nivel Universitario en Clase Presencial.

- **Objetivos Específicos:**

- ✦ Determinar la opinión de los estudiantes que utilizan la Plataforma Moodle como herramienta de Enseñanza - Aprendizaje a Nivel Universitario en Clase Presencial.
- ✦ Conocer las ventajas que le brinda el uso de la Plataforma Moodle a los estudiantes como herramienta de Enseñanza – Aprendizaje a Nivel Universitario en Clase Presencial.

Diseño de Investigación y Tipo de Estudio

Esta investigación parte de un estudio descriptivo, donde paralelamente a las fuentes de información bibliográficas se utilizan los métodos estadísticos para sustentar los objetivos y resultados finales de la investigación.

Se considera de carácter descriptivo por la identificación y selección de un conjunto de datos relevantes donde se especifica las tendencias y rasgos importantes que nos llevan a aportar elementos que revelan la opinión de los estudiantes en el uso de la Plataforma Moodle (Mil Aulas) de la Licenciatura en Gestión Empresarial a Nivel Universitario en clase presencial.

Según el alcance temporal el diseño de la investigación se considera no experimental porque es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, es una investigación donde no se varía intencionalmente las variables independientes. Lo que se hace es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. Como señala Kerlinger (1979, p. 116) y transversal porque se recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista 2010, p.151). Además, es de enfoque Cuantitativo según explica Sampieri (1991: 5), “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”.

Población

La población que contiene las características de interés en nuestra investigación son los estudiantes de la Licenciatura en Gestión Empresarial de primer, cuarto y quinto año que actualmente reciben clases presencial y que utilizan la Plataforma. El total de la población es de 39 estudiantes. Por lo tanto se utilizó la totalidad de los estudiantes para ésta investigación.

Variables

Variable Dependiente:

Nivel de efectividad como herramienta en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje a Nivel Superior en Clase Presencial.

Definición Conceptual:

Según I. Chiavenatu (2014), nos dice que efectividad es la capacidad o facultad para lograr un objetivo o fin deseado, que se han definido previamente, y para el cual se han desplegado acciones estratégicas para llegar a él.

Definición Operacional

El utilizar la plataforma Moodle permite conocer la efectividad que tiene en los procesos enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la Licenciatura en Gestión Empresarial a Nivel Superior en Clase Presencial.

Variable Independiente:

Uso de la Plataforma Moodle (Mil Aulas) por los estudiantes de la Licenciatura en Gestión Empresarial a Nivel Superior en Clase Presencial.

Definición Conceptual:

Según el Diccionario de la Real Academia Española nos define uso como la capacidad o posibilidad de utilizar algo.

Definición Operacional:

El Usar la Plataforma Moodle por los estudiantes permite conocer las opiniones de los estudiantes de la Licenciatura en Gestión Empresarial a Nivel Superior en Clase Presencial

Instrumentos de medición:

El instrumento de medición utilizado fue el post test, basado en la Escala de Likert de medición de actitudes. Según afirma el autor es una escala fijada estructuralmente por dos extremos recorriendo un continuo desde favorable hasta desfavorable con un punto medio neutral para cada afirmación (Likert, 1932 citado por Casas, 1999). Dicha escala se trabajó en la herramienta en línea survey monkey.

Procedimiento:

La investigación se desarrolló aplicando un post test a los estudiantes de la Licenciatura en Gestión Empresarial que utilizan la Plataforma Moodle (Mil Aulas), de los diferentes niveles, para conocer su opinión referente a las ventajas que tiene utilizarla en clase presencial.

Efectividad en el uso de la Plataforma Moodle (Mil Aulas) por los Estudiantes de la Licenciatura en Gestión Empresarial como Herramienta de Enseñanza Aprendizaje a Nivel Universitario en Clase Presencial.

Resultados:

Al implementar la metodología señalada y aplicar el análisis estadístico a los datos recopilados a través de la herramienta de post test, se ha logrado obtener los resultados basados en la frecuencia y porcentaje de la opinión de los estudiantes de los diferentes niveles la Licenciatura en Gestión Empresarial a Nivel Superior en clase presencial, como lo explica la tabla 1 e ilustra el gráfico 1.

Tabla 1. Opinión de los Estudiantes sobre las ventajas del uso de la Plataforma Moodle (Mil Aulas). Junio 2017

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Regular	4	10.3	10.3	10.3
	Buena	18	46.2	46.2	56.4
	Excelente	17	43.6	43.6	100.0
	Total	39	100.0	100.0	

Como observamos en la tabla anterior la frecuencia indica una opinión positiva en cuanto a las ventajas del uso de la Plataforma desglosado de la siguiente manera: 18 estudiantes opinan que es buena y 17 estudiantes la opinan que es Excelente las ventajas que brinda el uso de la Plataforma en Clase Presencial. Y sólo 4 estudiantes coinciden en es regular las ventajas del uso de la Plataforma.

En el gráfico anterior nos ilustra los resultados en porcentajes donde 46% de los estudiantes consideran como Buena, las ventajas que ofrece el uso de la plataforma virtual como herramienta en el proceso de aprendizaje, un 44% la consideran excelente, y un 10% la consideran regular.

Conclusión

El desarrollar esta investigación basados en la efectividad del uso de la Plataforma Moodle en clase presencial ha sido muy significativo ya que como docentes nos demuestra que el uso de las tecnologías en las aulas de clases ofrece muchas ventajas y apoyo a nuestros estudiantes, en este caso muy particular hacemos referencia al post test realizado según la escala de opinión de Likert a los estudiantes de Licenciatura en Gestión Empresarial de los diferentes niveles en clase presencial, donde el análisis estadísticos obtenido nos muestra que ha sido muy ventajoso en el proceso de enseñanza - aprendizaje.

Moodle es una plataforma sencilla y es una excelente herramienta de apoyo para nosotras como docentes ya que permite que los estudiantes desarrollen por iniciativa propia sus aprendizajes y sean innovadores debido a que existe múltiples opciones para desarrollar sus conocimientos y la permanente interacción con sus compañeros y tutores es por ello que la plataforma Moodle ha sido una buena alternativa de estudio al sentirse éstos en un entorno amigable, manejable y de fácil acceso para todos.

Bibliografía

- Blanco, Neligia, Alvarado, María E. Escala de actitud hacia el proceso de investigación científico social Revista de Ciencias Sociales (Ve), vol. XI, núm. 3, septiembre-diciembre, 2005, pp. 537-544. Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/280/28011311.pdf>
- Brewer y Hunter, 1990. "Problemas y métodos de investigación en educación personalizada". Ediciones Rialp S. A. Madrid. 1994. Disponible en: <http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2014/06/enfoque-cuantitativo-y-enfoque.html>
- Entornos Educativos. 2003-2016. Distrito Tecnológico, CABA Argentina. Disponible en: <http://www.entornos.com.ar/moodle>.
- Hernández, Fernández y Baptista. Diseños no experimentales. Editorial Mc Graw Hill. Mexico. 2001. Disponible en: <http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2012/12/disenos-no-experimentalessegun.html>
- Hernandez Sampieri, R., Fernandez Collado, C., & Baptista, L. (2010). *Metodología de la Investigación*. México: McGraw-Hill.
- Huaraca A., Eficiencia Eficacia Efectividad y Productividad. Ayacucho-Perú 2014. Disponible en: http://www.academia.edu/9205099/eficiencia_eticacia_efectividad_productividad

Impacto que generan las Pizarras digitales en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes en el aula

Karelys Calderón Ramos

Centro Educativo Básico General Sector Sur

Maestría en TIC aplicada a Educación

Karelita609@gmail.com

Dianeth Roselyn Acosta

Centro Educativo Básico General La Siesta

Maestría en TIC aplicada a Educación

Roselyna05-1989@hotmail.com

Melisa E. Icaza Ch.

Centro Educativo Básico General Santo Tomas

Maestría en TIC aplicada a Educación

meicaza@gmail.com

Resumen

El artículo analiza el impacto que las pizarras digitales generan en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos en el aula, presente cada vez en todas las áreas educativas. La educación está directamente vinculada a este impacto, por lo que se podría decir que las nuevas tecnologías han venido a revolucionar muchos aspectos fundamentales de esto, ya que es el área donde esta tecnología es más utilizada como lo es el PDI, que según Aparici) Las pizarras digitales abren la posibilidad de una mayor participación estudiantil en la construcción y desarrollo del proceso educativo. El impacto de las PDI busca como objetivo principal hacer que las herramientas tecnológicas puedan ser utilizadas dentro del aula con la correspondiente interacción donde el profesor y el alumno serán los principales objetos para lograr que la familiarización se encuentre en un entorno de aprendizaje. Los procedimientos que se espera lograr con este impacto en el aula en la formación de más profesores, reducir en gran medida el uso de tableros tradicionales. Con este nuevo impacto dentro del aula, se espera que muchos estudiantes se sientan motivados y sean capaces de construir sus propios conocimientos con la ayuda de la nueva tecnología y las herramientas apoyadas por el maestro.

Palabras Claves:

Currículum, educación, impacto, tecnología, digital, herramientas, whiteboard

Abstract

The article analyzes the impact that digital whiteboards generate in the teaching-learning process of students in the classroom, is present every time in all educational areas. Education is directly linked to this impact, so that it could be said that new technologies have come to revolutionize many fundamental aspects of this, since it is the area where this technology is most used as it is the PDI, which According to 'Aparici (1998) Digital whiteboards open the possibility of greater student participation in the construction and development of the educational process. The impact of the IDPs, seeks as main objective to make the technological tools can be used within the classroom with the corresponding interaction where the teacher and student will be the main objects to achieve that familiarization is in a learning environment. The procedures that are expected to achieve with this impact in the classroom in training more teachers, greatly minimize the use of traditional boards. With this new impact within the classroom, many students are expected to feel motivated and able to build their own knowledge with the help of new technology and teacher-supported tools.

Keyword

Curriculum, education, Impact, technology, digital, tools, whiteboard

1. Introducción.

Con la década de los ochenta emergen en los países más industrializados más avanzado lo que se ha venido en llamar las nuevas tecnología de la información y la comunicación (de ahora en adelante tics). Razón importante trae consigo que muchas de las herramientas que se encuentra en el mundo de la tecnología como lo es la pizarra digital logren emerger en el maravilloso mundo de la educación catapultando cada conocimientos en nuestros estudiantes y despertando el espíritu de interés y de interacción en cada uno de ellos guiados y dirigidos por el docente. Es necesario que el apoyo de las pizarras digitales dentro de las aulas de clase sea más utilizado ya que las mismas integran un ambiente de interacción y aceptación por toda la población estudiantil. Sentir que nuestros estudiantes puedan construir su propio conocimiento resultará un factor fundamental e importante que lograra que puedan trabajar y poner en marcha sus conocimientos en base a las herramientas tecnológicas que nos ofrece el uso de las nuevas tecnologías como lo es la pizarra digital. Es importante implementarlas e incentivar en el estudiante un valor educativo y no creer que el uso de ellas será un factor de distracción y desánimo por parte de nuestros estudiantes al momento de que se logren utilizar ya que las mismas generan ambientes de aprendizaje entre las herramientas, docentes y estudiante incorporando cada una dentro de nuestras aulas. Sin duda es importante resaltar el impacto que generan las pizarras digitales dentro de nuestras aulas y los apoyos que se nos suelen presentar en el proceso de enseñanza aprendizaje para con nuestros estudiantes.

La introducción y desarrollo de las pizarras digitales plantean un reto de crucial relevancia al mundo educativo. Reto que no sólo tiene que ver con la estratégica posición que la actual revolución tecnológica concede a la educación en general y a las Escuelas en particular, reforzada además por la aparición en el mercado de trabajo de nuevos fenómenos tales como inéditos contenidos ocupacionales, y la instauración de la formación continua, a los que la institución escolar debe hacer frente, sino que también pasa por las propias posibilidades que las pizarras digitales conceden a la innovación en la instrucción educativa.

Desde el campo pedagógico (Duart y Sangrá, 2000) se ha insistido en que las pizarras digitales plantean un paradigma educativo totalmente nuevo. Como ventajas generales de las herramientas asociadas a las TIC en el mundo educativo se han destacado tres:

Como se ha indicado, las bases de esta hipotética renovación de la pedagogía y de los contenidos educativos descansan en las posibilidades técnicas que ofrecen las pizarras digitales: capacidad de almacenar, tratar y recombinar enormes inputs informativos con criterios de rapidez y fiabilidad; nuevos canales de comunicación sincrónicos y asincrónicos que permiten la comunicación inmediata y la difusión de información a cualquier persona o institución del mundo; automatización de tareas de gestión y procesamiento de datos; homogeneización de los códigos de interacción; y, finalmente, el incremento exponencial de las posibilidades de interacción.

Así pues, Internet ofrece a los estudiantes y profesores una ocasión excepcional de reformular la definición del aprendizaje y la instrucción, y de encontrar nuevas formas de aplicar, transferir y relacionar conocimientos sobre rasgos hasta ahora cegados por las

posibilidades reales de la enseñanza tradicional.

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS:

Diseño de investigación y Tipo de estudio:

La elaboración del artículo se aplicará un post test que permita analizar el impacto de la Pizarra Digital Interactiva en los estudiantes en el aula de clase.

Dicha investigación experimental presenta un diseño de tipo de estudio Cuantitativo con estudiantes de una escuela primaria.

Objetivo General: Observar y medir el impacto que genera la Pizarra Digital Interactiva en los estudiantes dentro de su proceso de enseñanza aprendizaje.

Objetivos Específicos:

- Lograr un mayor aprovechamiento académico, con la implementación del nuevo sistema.
- Alcanzar índices mayores en la captación y entendimiento de la enseñanza.
- Facilitar al docente la enseñanza transmitiendo imágenes y gráficas.
- Establecer y despertar mayor interés en el alumnado.
- Hacer que las clases diarias sean más interactivos e interesantes.

Población y Muestra:

La muestra del proyecto esta formada por 20 estudiantes de 3° de una escuela primaria.

Sujeto:

20 estudiantes de 3° de una escuela primaria año escolar 2017

Variabes :

Variable Dependiente:

Impacto de la Pizarra Digital Interactiva (PDI) en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de una escuela primaria.

Definición Conceptual:

PDI es un sistema tecnológico, generalmente integrado por un ordenador y un videoprojector, que permite proyectar contenidos **digitales** en un formato idóneo para visualización en grupo. Se puede interactuar sobre las imágenes proyectadas utilizando los periféricos del ordenador: ratón, teclado.

Definición Operacional

Implementar la PDI en el aula de clase nos permite conocer el impacto que tiene en el proceso aprendizaje de los estudiantes de tercer grado de primaria.

Variable Independiente:

Impacto de la Pizarra Digital Interactiva por los estudiantes de 3 grado de una escuela primaria.

Definición Conceptual:

Impacto lo define La Real Academia de la Lengua como el grado de influencia interna y externa de utilizar algo.

Definición Operacional:

Implementar la PDI en el aula nos permite conocer las opiniones de los estudiantes de Tercer grado de una escuela primaria sobre el impacto en su proceso de enseñanza aprendizaje.

Instrumentos de medición:

- Al realizar esta investigación se necesitó la recopilación de información confiable, que permita lograr el objetivo de la investigación para llegar a nuestras conclusiones. Para esta investigación realizamos análisis de diferentes fuentes bibliográficas, se observó y evaluó de forma diagnóstica a la muestra y se aplicó el post test
- El instrumento de medición utilizado fue el post test, basado en la Escala de Likert de medición de actitudes.

Procedimiento:

Para el desarrollo de la investigación se procedió a presentar la propuesta del impacto de la PDI en el aula de clase en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de 3 grado, se tabularon los datos para proceder a la elaboración de gráficos, mediante el uso de Microsoft Excel y poder de analizarlos.

Resultados:

Con la información suministrada por los grupos de muestra se detectará el impacto de la Pizarra Digital Interactiva en el proceso de enseñanza aprendizaje dentro de sus aulas al momento de ser utilizadas y manejada por los estudiantes.

Tabla 1. Resultados de los Estudiantes encuestados sobre el Impacto de la Pizarra Digital (PDI) en el aula de clase

Resultados	Frecuencia	Porcentaje
Excelente	12	60
Buena	6	30
Regular	2	10
Total	20	100

La Tabla anterior muestra una opinión excelente y positiva en cuanto al impacto de la PDI en el aula de clase reflejada de la siguiente forma la opinión de 12 estudiantes fue excelente, 6 buena y 2 regular.

La gráfica muestra los resultados en porcentajes donde 60% de los estudiantes consideran como Excelente, el impacto de la PDI en el aula de clase, el 30% la consideran buena, y un 10% regular

3- Conclusiones.

- Después de haber realizado nuestras investigaciones sobre la PDI, hemos llegado a la conclusión que estamos ante un recurso o instrumento de comunicación muy importante para el futuro de la educación.
- La PDI ha despertado el interés en los estudiantes por lo diferentes contenidos que imparte la maestra ya que la innovación tecnológica los lleva a una mayor atención, reduciendo así considerablemente los fracasos en las diferentes asignaturas.
- Los docentes se sienten motivados con la implementación de la PDI en el aula de clase ya que los estudiantes presentan un gran interés y curiosidad por la herramienta.
- Para finalizar podemos mencionar que los estudiantes han puesto todo el interés y esfuerzo por aprender de una manera nueva, dinámica e interactiva, considerando la PDI como una herramienta importante en su proceso de enseñanza.

3. Referencias Bibliográficas.

Castells, 1997- 1998), (Duart y Sangrá, 2000).

Domingo-Coscollola, M. (2011). Pizarra Digital Interactiva en el aula: Uso y valoraciones sobre el aprendizaje.

Marquès, P. (2008). La pizarra digital. *Recuperado de <http://www.peremarques.net/pdigital/es/pizinteractiva.htm>.*

USO Y APRENDIZAJE DE LA WIKI COMO HERRAMIENTA TICS EN LOS ALUMNOS DE UNA ESCUELA DE PRIMARIA.

Ángel Castillo

Universidad Especializada de las Américas
Maestría en TIC aplicada a Educación
angelabelcastillo@gmail.com

Loanys López

Universidad Especializada de las Américas
Maestría en TIC aplicada a Educación
loanys_lopez@hotmail.com

Liliana Lau

Universidad Especializada de las Américas
Maestría en TIC aplicada a Educación
lilianalau1980@gmail.com

Resumen

El artículo presenta el recurso Wiki como una herramienta flexible que aporta grandes posibilidades a la educación. Se analizan resultados de manera cualitativa sobre el uso de la Wiki como herramientas TICs en los alumnos de una Escuela de Primaria

Palabras claves

Aprendizaje, informática, recursos, tecnología, TIC, virtual, wiki.

Abstract

The article presents the Wiki resource as a flexible tool that brings great possibilities to education. Results are analyzed in a qualitative way about the use of the Wiki as ICT tools in the students of Elementary School.

Keywords

Computing, Learning, means, technology, TIC, virtual, wiki

de estudiantes los directivos docentes reportaron a la fecha 356 alumnos matriculados que comprenden desde el grado 0 hasta el grado 6 en edades que oscilan entre los 5 y los 13 años de edad.

Esta población fue considerada puesto que la institución educativa se encuentra en un proceso de dotación lenta de infraestructura con relación a las TIC por parte del gobierno y se espera que tengan un impacto positivo en el mejoramiento de la práctica docente y los procesos de aprendizaje.

Adicionalmente nos interesaba saber la manera en que dichos alumnos y docentes manejan y dominan la wiki como herramientas TICs así como el uso que les dan; de tal manera que esto sirva como referente de la pertinencia de las TIC en el campo de formación y la manera en que estas contribuyen a la mejora o debilitamiento del perfil de egreso para el desarrollo próximo de los egresados de manera profesional.

Variables, Instrumentos de medición

Para el presente estudio de corte cualitativo se emplea el muestreo no probabilístico. Este tipo de muestreo se aplicó dado que permite cualificar y obtener una información más rica sobre los casos que nos interesan en cuanto al uso de las nuevas tecnologías con el objetivo de poder hacer inferencias lógicas.

Dentro del muestreo no probabilístico se encuentra el muestreo intencional el cual constituye una estrategia válida para la recolección de datos, en especial para muestras pequeñas muy específicas, seleccionando casos característicos de la población, como en este caso donde se seleccionan docentes y estudiantes que frecuentemente usan las TICs para el desarrollo de sus clases. Como lo afirma Ávila (2006) el muestreo intencional consiste en adelantar un procedimiento que permite seleccionar casos característicos y se emplea en muestras pequeñas.

Después de haber delimitado la población, en este caso docentes y estudiantes de la Institución Educativa San José se determina la muestra en función del método cualitativo la cual puede variar en número de acuerdo al avance en el desarrollo de la investigación por lo que su tamaño puede aumentar o no de acuerdo a la necesidad que requiera el estudio para dar respuesta a la pregunta de investigación. En opinión de Mayan (2001), el tratar de establecer el tamaño de una muestra suficiente en una investigación cualitativa se remite a tener en cuenta aspectos como la calidad de los datos obtenidos, alcance del estudio y naturaleza de la pregunta por lo que el propósito del muestreo cualitativo es el de comprender el fenómeno de interés y, en consecuencia, se trabaja con el muestreo intencional, el cual se basa en el conocimiento, la experiencia y criterios que tiene el investigador sobre la población seleccionando aquella que reúne los requisitos para dicho interés. Al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2006) comentan que desde una perspectiva probabilística el tamaño de la muestra no es importante porque el interés del investigador no es generalizar los resultados obtenidos a una población amplia.

En este caso se trabajó con muestras seleccionadas intencionalmente escogiendo docentes y estudiantes que de acuerdo al criterio del investigador podían y estaban en condiciones

de aportar información de calidad en cuanto a la importancia del uso adecuado de la wiki como herramientas TICs en la práctica docente para mejorar los procesos de aprendizaje.

Teniendo en cuenta las razones anteriores y dadas las pocas posibilidades y el alto costo para manejar toda la información, fue necesario seleccionar unas poblaciones que corresponden a 12 docentes que trabajan en diferentes grados, con edades entre los 25 y 45 años en su gran mayoría vinculados recientemente y con formación universitaria, adicionando 10 estudiantes por cada docente.

Para obtener la mayor riqueza de datos, los docentes y estudiantes fueron seleccionados porque representan la parte central de la investigación, frecuentemente usan la wiki como herramientas TICs para el desarrollo de sus clases y deciden las estrategias a utilizar y además son recientemente vinculados y tienen disposición de tiempo.

OPERACIONALIZACIÓN DE PRINCIPALES VARIABLES

Variables	Dimensiones	Indicadores
Factores Internos del uso y aprendizaje de la wiki como herramientas Tics en los alumnos (Se entiende por el conjunto de aspectos que caracterizan la condición económica-familiar y social de los hogares de los que provienen los alumnos)	Nivel socioeconómico de su familia	Bajo Mediano Alto
	Beneficio del uso de la wiki como herramientas TICs.	Productividad Innovación competitividad
	Infraestructura	Conectividad a internet Computadora Celulares
Factores externos del uso y aprendizaje de la wiki como herramientas TICs (Se entiende por el conjunto de aspectos que caracterizan la condición escolar del sistema educativo (educadores e instalaciones escolares).	Infraestructura	Conectividad a internet Computadora Celulares
	Ambiente de aprendizaje	Uso de la wiki como herramientas TICs Recurso de aprendizaje digital Trabajos colaborativos

Resultados.

Para esta propuesta innovadora, se ha realizado una encuesta a los 12 docentes tomados como muestra en esta investigación, en esta gráfica, se mide 7 criterios que engloban principalmente la importancia, el uso y el aporte que brinda la Wiki como herramienta educativa.

Gráfica 1: Criterios evaluados en la encuesta.

Fuente: Encuesta realizada a docentes de la escuela primaria (ver anexos)

Se puede observar en la Gráfica 1, que entre los docentes de la institución escogida para esta investigación, predominan las creencias reformistas que comparten la visión de las TIC como facilitadoras de los procesos de enseñanza y necesarias para un avance hacia un mundo más globalizado, dando como resultado que la minoría de estos docentes presentarán una posición central (ni de acuerdo ni en desacuerdo) a esta propuesta tecnológica.

Gráfica 2: Resultados Porcentuales de la Encuesta

Fuente: Encuesta realizada a docentes de la escuela primaria (ver anexos)

A partir de los resultados mostrados en la Gráfica 2, se puede evidenciar que más de la mitad de los docentes encuestados, están de acuerdo con que la Wiki como herramienta tecnológica favorece el aprendizaje en los estudiantes. Esta actitud, representa una inclusión positiva de las TIC en el aula de clases.

3. Conclusiones.

Consideramos que en el campo educativo, donde con diferentes estrategias se pretende integrar contenidos al contexto real en el cual se desenvuelven los estudiantes, las Wikis pueden ser una alternativa tecnológica viable para dicha integración. Es por esto que el propósito de esta investigación fue analizar el estado actual de uso de Wikis en *Escuela Primaria*, y a partir de allí proponer estrategias de uso didáctico que puedan ser utilizadas en diferentes áreas del conocimiento. Se pudo obtener información de primera mano de los docentes, donde se refleja la necesidad de incorporar esta clase de herramientas en la praxis docente.

El recurso wiki proporciona una gran gama de posibilidades a docentes y a estudiantes, todas enfocadas en un aprendizaje colaborativo. Esto es fundamental si se quiere propiciar un estilo de aprendizaje activo.

4. Referencias Bibliográficas.

- Arena, M. (s.f.). *revista educación*. Recuperado el 9 de 06 de 2017, de revista educación: http://www.revistaeducacion.educacion.es/re352/re352_04.pdf
- Castañeda, A. (s.f.). *redie.mx*. Recuperado el 9 de 06 de 2017, de redie.mx: <http://redie.mx/librosyrevistas/libros/usoticseducprim.pdf>
- Cruz, A. (9 de 06 de 2016). *es.slideshare.net*. Obtenido de es.slideshare.net: <http://es.slideshare.net/antoniocruzduran/proyecto-de-investigacin-casi-terminado>
- Galindo, A. (s.f.). *slideshare.net*. Recuperado el 09 de 07 de 2017, de slideshare.net: <http://es.slideshare.net/jimmialex14/tesis-maestra-gestin-de-la-tecnologa-educativa>
- Galviz, A. (s.f.). *es.scribd.com*. Recuperado el 09 de 07 de 2017, de es.scribd.com: <https://es.scribd.com/doc/93735002/Tesis-estrategias-de-ensenanza-con-uso-de-las-tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion-para-favorecer-el-aprendizaje-significativo>
- Hernandez, A. (s.f.). Recuperado el 09 de 07 de 2017, de http://www.google.com/url?url=http://www.oei.es/congreso2014/memoriactei/523.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjftdTZkKzOAhUKrB4KHS AeB6QQFghKMAk&sig2=CNU8W6ue_AtW-XcDS3h2jA&usg=AFQjCNFnuTTBCFGSCA1DE0XrJnO3Jx-yZw
- López, J. (s.f.). *slideshare.net*. Recuperado el 9 de 07 de 2017, de slideshare.net: <http://es.slideshare.net/jcanuta/tesis-actitud-de-los-docentes-frente-al-uso-de-las-tics>

Uso y Aprendizaje de la wiki como herramienta TICs en los alumnos de una Escuela de Primaria

Margarita, A. (s.f.). *slideshare.net*. Recuperado el 9 de 07 de 2017, de slideshare.net: <http://es.slideshare.net/MarleneM/proyecto-sobre-el-uso-de-las-tics-en-la-educacin>

unesco. (s.f.). *unesco.org*. Recuperado el 9 de 07 de 2017, de unesco.org: <http://www.uis.unesco.org/Communication/Documents/ict-regional-survey-lac-2012-sp.pdf>

Zaéz, J. (s.f.). *revistas docencia e investigacion*. Recuperado el 9 de 07 de 2017, de revistas docencia e investigacion: <http://www.uclm.es/varios/revistas/docenciaeinvestigacion/pdf/numero10/7.pdf>

5. Anexos.

Tabla 1: Encuesta realizada a los docentes de la escuela primaria

Factores Evaluados	Indicadores				Totalmente en desacuerdo
	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	
Considera importante la aplicación de la wiki como herramientas tecnológicas en su praxis educativa.	6	5	1	--	--
Las herramientas tecnológicas wiki usadas hasta el momento despiertan el interés de sus estudiantes por los contenidos.	10	2	--	--	--
Considera que se puede aplicar una wiki como propuesta tecnológica al contenido a su especialidad	3	9	--	--	--
Considera que la wiki como recursos utilizados favorecen el aprendizaje de los estudiantes.	9	1	2	--	--
Cómo evalúa la wiki como propuesta innovadora	--	12	--	--	--
La wiki como propuesta innovadora en el aula de clase permite el trabajo colaborativo	3	5	4	--	--
La wiki brinda la oportunidad que todos los actores del aprendizaje puedan compartir información y conocimientos.	1	10	1	--	--
Total	32	44	8	0	0

Fuente: Docentes de la escuela primaria

Tabla 2: Promedios y Porcentajes generales obtenidos de la encuesta.

Indicadores	Resultados		
	Total	Promedio	Porcentaje
Totalmente de acuerdo	32	2.66	38.09
De acuerdo	44	3.66	52.38
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	8	0.66	9.52
En desacuerdo	0	0	0
Totalmente en desacuerdo	0	0	0

Fuente: Docentes de la escuela primaria

1. **Título**

El uso de las herramientas ofimáticas, de los estudiantes en el salón de Clases.

2. **Autores**

Lenín Barrios, Carnes de Coclé, S.A.

3. **Resumen:**

El proyecto investigativo propuesto a continuación tiene como objetivo determinar de qué forma los docentes ponen en práctica la utilización de las herramientas ofimáticas con las que cuentan en el plantel educativo y cuáles son las ventajas para los alumnos la implementación de estas en el proceso de aprendizaje. Para hacer el estudio se utilizará como medio de recabar datos un método cuantitativo, mediante el cual se hará una serie de interrogantes a los estudiantes de los colegios seleccionados. Permitiendo así determinar el aporte significativo en el proceso de enseñanza - aprendizaje que nos brindan estas herramientas ofimáticas en la educación.

4. **◆ Palabras Clave:** Tecnología, ofimáticas, multimedia, competencias.

1. **Title**

The use of office automation tools in the classroom.

2. **Authors**

Lenín Barrios, Carles de Coclé, S.A.

3. **Summary:**

The research project proposed below aims to determine how teachers put into practice the use of office tools with which they have in the educational establishment and what are the advantages for students the implementation of these in the school. learning process. To do the study will be used as a means of collecting data a quantitative method, by which a series of questions will be asked to the students of the selected schools. This allows us to determine the significant contribution in the teaching - learning process provided by these office tools in education.

4. **◆ Key words:** Technology, office automation, multimedia, skills.

5. Introducción

Actualmente en nuestro país se presenta una gran deficiencia en el sistema público escolar, en cuanto a materia de tecnología se refiere y sin mencionar la falta de infra estructura que se tiene. Por eso motivo considero de gran importancia proceder a realizar una investigación y determinar en qué medida se está utilizando actualmente, con los pocos recursos que se cuentan.

Es muy notable que a nivel mundial las Tics forman parte medular de todos los sistemas educativos, por esta razón nuestro país no debe quedarse rezagado e implementar la tecnología en beneficio del mejoramiento del sistema educativo.

Es necesario tener acceso a los contenidos digitales para mejorar la calidad del proceso educativo con estas herramientas de uso general:

- Procesadores de texto (Word).
- Planillas electrónicas (Excel).
- Aplicaciones para hacer presentaciones (PowerPoint) y herramientas de bases de datos (Access), entre otras.
- Sistemas de referencia, tales como wikipedia, y mapas (GoogleEarth).
- Programas educativos para apoyar el desarrollo de materias o competencias del currículo.
- Recursos multimedia digitales tales como videos, sonidos, imágenes, animaciones y textos, que pueden ser utilizados en el contexto educativo para enriquecer las experiencias de aprendizaje de los estudiantes y aplicaciones de gestión especialmente desarrolladas para apoyar a los docentes, directivos y a la administración escolar, entre otras.

Como principal propósito de esta investigación tengo el objetivo de que se cumplan las siguientes metas:

- el acceso en toda la provincia de recursos tecnológicos en las escuelas.
- Poseer una red de información la cual permita a todos los estudiantes del país compartir contenidos creados por ellos mismos.
- Las escuelas apartadas del distrito cabecera de la provincia, que cuenten con herramientas tecnológicas para el desarrollo de su proceso de aprendizaje.

- Los estudiantes elaboren materiales educativos y sean de utilidad para otros estudiantes.
- Que tanto los educadores, como los estudiantes aprovechen la disponibilidad del uso a la tecnología para el beneficio de su proceso enseñanza – aprendizaje.
- Educadores con materiales didácticos que promuevan y motiven al estudiante a construir su propio conocimiento.

Con la ayuda de organizaciones estatales, privadas e internacionales que fomentan el uso de estas tecnologías con los programas a continuación:

- Uno de los avances que hemos tenido con respecto a la Tecnología de la Información y la Comunicación, es habernos integrado a la Red Iberoamericana de Tic y Educación (RIATE), el día 3 de agosto de 2009. Posteriormente se realiza la V Jornada Iberoamericana de Cooperación Educativa, relacionada con la Tecnología de la Información y la Comunicación, la cual se llevó acabo en la República de Bolivia y en la cual participó nuestro país, por lo que el Ministerio de Educación es el responsable de contribuir a mejorar la calidad y eficiencia de nuestro sistema educativo, meta que se puede lograr siempre y cuando se integren las TIC en todos los planteles educativos.
- En la actualidad entidades como la Secretaría Nacional de Ciencias y Tecnológicas (Rep. de Ecuador) y el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), han desarrollado talleres dirigidos a los educadores y profesionales técnicos, ya que la educación está enfrentando el desafío de utilizar las TIC, para así proveer a los estudiantes con las herramientas y conocimiento necesarios, gran oportunidad que se le presenta a los docentes de nuestro país, para las TIC sean vinculadas en el proceso de enseñanza.

6. Metodología:

La siguiente investigación tiene como propósito el evaluar en los estudiantes de la Provincia de Los Santos en qué manera se da uso a los recursos ofimáticos con los que cuenta el plantel y saber si estos están teniendo impacto positivo en el proceso de enseñanza aprendizaje de los mismos.

Por lo cual se quiere realizar una evaluación en los 3 centros educativos con más matrícula de la provincia.

Con esta iniciativa se quiere también detectar que tan equipados, capacitados se encuentran estos centros para dar materiales didácticos de calidad para la formación de profesionales competentes en el área de tecnología.

El tipo de recolección de datos será cuantitativo. Se ha elegido una modalidad de investigación cuantitativa de carácter no experimental y de tipo "encuesta" (McMillan y Schumacher, 2005; Cohen y Manion, 1990; Torrado, 2004). Efectuando una recolección de datos mediante encuestas aplicadas a la población estudiantil de los planteles seleccionados.

Grado que cursan los Encuestados IX y X.

Total, de Encuestados: 72

Edad: Entre los 15 – 16 años.

Margen: 10%

Nivel de confianza: 99%

Población: 72

Tamaño de muestra: 51

Ecuación Estadística para Proporciones poblacionales

n= Tamaño de la muestra

Z= Nivel de confianza deseado

p= Proporción de la población con la característica deseada (éxito)

q= Proporción de la población sin la característica deseada (fracaso)

e= Nivel de error dispuesto a cometer

N= Tamaño de la población

$$n = \frac{z^2(p \cdot q)}{e^2 + \frac{z^2(p \cdot q)}{N}}$$

El 56 % de los encuestados considera una mejora en la ortografía al usar Word.

Tabla 7. Las presentaciones digitales con PowerPoint mejoran la comprensión al momento de exponer un tema de clase.

Una perspectiva positiva tiene los encuestados de lo útil que es esta herramienta al momento de presentar un tema y dejar los puntos claros del mismo.

Tabla 8. Como califica el software ofimático instalado en los salones de computo de su colegio.

La mayoría de las impresiones sobre esta pregunta es que el software y los equipos con los que cuentan los centros escolares no satisfacen las necesidades educativas de los alumnos.

8. **Conclusión:**

la tecnología está disponible en la mayor parte del país ya sea por redes móviles, señal satelital, fibra óptica, esto permite que las herramientas tecnológicas puedan estar presente en cada centro educativo de nuestro país. Considero que su implementación y buen manejo depende del apoyo tanto de recursos por parte del estado y empresas privadas, en el área pedagógica considero que todos los docentes deben estar dispuesto a dar ese paso y atreverse a asumir el reto de implementar todos estos recursos tecnológicos que son en beneficio de la calidad de la educación que van a brindar.

9. **Referencias bibliográficas**

Muñoz Carril. P.C. y González Sanmamed. M. (2011). Utilización de las herramientas ofimáticas en la enseñanza universitaria y necesidades formativas del profesorado. VOL. 15, N° 1. Tomado de: <http://www.ugr.es/~recfpro/rev151ART3.pdf>

Mr ,H.(2010). TIC en la educacion-Panama. Tomado de: <http://tic-en-la-educacion.blogspot.com/2010/07/las-tecnologias-de-la-informacion-y-la.html#comment-form>

Medina, S. González,R. Gaitán, J.(2009). IMPLMENTACIÓN DE POLÍTICAS TIC EN LA EDUCACIÓN PANAMEÑA. Tomado de: <http://www.educapanama.edu.pa/?q=tecnologia-educativa/politicas-tic-del-ministerio-de-educacion-de-panama>

PLATAFORMAS EDUCATIVAS COMO HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA EDUCACIÓN.

YARELIS Y PÉREZ R.

Universidad Especializada de Las Américas

Maestría en TIC aplicada a Educación

yarelisyp2705@gmail.com

RESUMEN

La presente investigación se enmarca en una propuesta metodológica basada en PLATAFORMAS EDUCATIVAS COMO HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA EDUCACIÓN con la finalidad de dar una información básica y clara acerca de que son las plataformas educativas, cuál es su objetivo dentro de la educación, las clases que existen de estas.

Estamos en medio de un gran avance dentro de las TICs y cada día más personas se van familiarizando y tomando apropiación de las diferentes tecnologías y más aún en el rubro educativo. Las interrelaciones y espacios de comunicación de niños y jóvenes de hoy están construyendo un espacio de relación mediatizado por la tecnología, el entretenimiento y la información. La comunicación pasa por el uso de las Tics. [Arriata, 2006, 110] Arriata, Orlando, y otros. Jóvenes.com, Internet en los barrios populares de Cbba. Fundación FIEB. La Paz.

ABSTRACT

This research is part of a methodological proposal based on EDUCATIONAL PLATFORMS AS TOOLS OF TECHNOLOGICAL INNOVATION IN EDUCATION with the purpose to give a basic and clear information about which are the educational platforms, what is their objective within the education, the classes That exist of these

We are in the middle of a breakthrough in ICTs and every day more people are becoming familiar and taking ownership of different technologies and even more in the educational field. The interrelations and spaces of communication of children and young people today are building a space of relationship mediated by technology, entertainment and information. Communication involves the use of Tics.[Arriata, 2006, 110] Arriata, Orlando, and others. Jóvenes.com, Internet in the popular neighborhoods of Cbba. FIEB Foundation. Peace. Bolivia.2006.

1. INTRODUCCIÓN

Los efectos de la globalización, la celeridad de los cambios sociales, políticos y económicos, así como los avances en el conocimiento y el desarrollo científico, tecnológico e industrial, han provocado que la sociedad tienda cada vez más a fundarse en el conocimiento y la información, por ello las organizaciones educativas se ven en la necesidad de desarrollar profundas reformas en sus sistemas educativos.

En el proceso de adaptación de docencia, al uso de los nuevos recursos informáticos, resulta especialmente importante contar con un medio que nos permita utilizar los ordenadores dentro de las actividades en el aula respondiendo a los objetivos planteados en las actividades propuestos, y de manera fluida y sistemática.

Pues bien, una Plataforma Educativa como herramientas de innovación tecnológica en la educación, son el vehículo ideal para la información, comunicación y participación de los miembros de la comunidad educativa, y en especial de los estudiantes, en la dinámica del centro; proporciona además un espacio adecuado para el desarrollo de la actividad académica con los recursos de que disponemos.

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

El objetivo del análisis es el mostrar si las personas encuestadas conocen el concepto de lo que es una plataforma educativa y de ser así cual es la frecuencia de uso o si las herramientas usadas en ellas son de satisfacción.

El uso de la tecnología en la educación trae consigo la necesidad de evaluar su impacto, en el presente se realiza un análisis a través de la descripción de la situación que se presenta en el uso de esta herramienta centrándonos en el estudio sobre las ventajas que nos ha traído la incorporación de esta nueva herramientas en el ámbito educativo.

JUSTIFICATIVO DE LA METODOLOGÍA

Para la presente investigación se partirá del enfoque cuantitativo, el cual según Hernández (2003), "usa la recolección de datos para probar hipótesis con la base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento de una población" (p. 6).

El diseño de la investigación es exploratorio-descriptivo, ya que se pretende realizar una aproximación con un tema poco estudiado y se hace el reconocimiento del problema a través de la descripción, utilizando la observación como instrumento para su delimitación o planteamiento.

Esto significa que el diseño abarca dos etapas. Una etapa exploratoria donde se define y delimita el problema a investigar utilizando como herramienta la observación participante que hacen los investigadores en este proceso.

Por otra parte, existe una etapa investigativa que conlleva a resolver los objetivos de la investigación, utilizando como instrumentos para la recolección y análisis de datos la encuesta, la observación y la revisión documental. A través de estos dos instrumentos se busca saber si conocen el término y definición de plataformas educativas, además de reconocer estas herramientas tecnológicas como una innovación en el ámbito de la educación, respectivamente.

El alcance de la investigación es Exploratorio y Correlacional. Exploratorio porque el objetivo es examinar el reconocimiento de las educativas como herramientas tecnológicas e innovadoras en la educación. Correlacional porque busca establecer la relación que existe entre el uso de plataformas educativas y del área de informática.

Los estudios correlacionales tienen "como propósito conocer la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto particular." (Hernández, 2003, p. 6)

RESULTADOS

Al inicio de esta encuesta realizamos la siguiente pregunta: 1. "Conoces el concepto de lo que es una Plataforma Educativa"

Fue interesante ver que existía una confusión de lo que es una plataforma educativa y en gran porcentaje terminaba en deducir que no conocían el concepto claro, pero que si se tenía un indicio de lo que es. Terminando en concluir que una plataforma educativa es una herramienta muy útil entre docente y alumno.

Entre otras preguntas que realizamos fueron estas las siguientes

2. Las actividades propuestas a través de la plataforma te han ayudado a comprender las actividades realizadas por tu docente.
3. Las actividades desarrolladas en la plataforma han generado una comunicación y participación fluida en el aula de clase.

4. Considera que la plataforma educativa te ha dado ventajas en el cumplimiento de los objetivos de la, comparado con otros grupos que no han implementado las nuevas tecnologías.

RESULTADOS

Ordenado cada barra según el número de pregunta realizada. en la primera barra ya comentada anteriormente sobre si se conocía o no el concepto de lo que es plataforma educativa.

En la segunda pregunta realizada se muestra que si el uso de esta herramienta ha sido de gran ayuda en las actividades del docente con el alumno; es importante destacar que el uso de esta nueva tecnología ha dado buen fruto en la comprensión de las actividades dadas por el docente.

Algo muy interesante sobre la desventaja que presenta esta herramienta, mostrada en la tercera barra, es la falta de comunicación o participación dentro del aula sobre las actividades desarrolladas en la plataforma, es decir, no se ha generado la participación del alumnado solo limitándose en visitar o usar la herramienta pero no comentando o dando opiniones o ideas de la misma dentro del aula de clases. Pero si se ve que el uso de esta herramienta llena los objetivos de la materia tomada en el avance, esto según la última barra de datos.

Para poder saber la frecuencia de uso de las herramientas de la plataforma educativa sugerimos la siguiente pregunta:

¿Cuál es la frecuencia del uso de las herramientas de una plataforma educativa?.

Los resultados de esta las mostramos en esta torta de porcentajes:

Notamos que de las personas encuestadas un 60% de ellas hacen uso de las diferentes herramientas de una plataforma educativa pero solo en una frecuencia baja, es decir que no hacían mucho uso de las mismas.

También podemos decir que entre las herramientas más usadas, está en alto el uso del blog, la más conocida entre todas

A la forma de evaluación sobre el aporte de las plataformas en el avance del proceso de estudio mostramos el siguiente gráfico.

¿Cómo evaluarías el aporte de las plataformas en el proceso de estudio?

YARELIS Y PÉREZ R

En Informática con énfasis en Sistemas de Información

Es claro que un 80% apunta en decir que el aporte dado en el proceso de estudio es bueno, ya que esta herramienta si ayudo en la organización de planificación de actividades, además que si era muy accesible para la presentación de trabajos y también conocer las fechas de actividades, etc. Un 10% dicto la evolución como "muy bueno" y 10% como "malo".

En la valoración sobre los recursos de enseñanza ofrecidos por un docente tomamos la siguiente pregunta:

¿Valora la importancia que tienen para ti los recursos de enseñanza de un docente?.

A explicar: cada número en pie de la barra indica la opciones que el docente puede utilizar como recursos de enseñanza en el aula de clase.

1. Textos y documentos digitalizados
2. Enlaces y contenido en Internet
3. Imágenes, fotos, gráficos y diagramas
4. videos
5. Animaciones
6. Programas de simulaciones

Según los resultados en textos y documentos digitalizados se ve que un 60 % de las personas apuntaron a bastante en la importancia de este recurso.

Para Enlaces y contenido en Internet un 50% dijeron que este recurso tiene bastante importancia.

En Imágenes, fotos, gráficos y diagramas un 50% apunta que este recurso es de bastante importancia.

Es muy interesante que en el recurso de videos un 60% apunte a decir que es algo importante.

Los demás recursos como animaciones y programas de simulaciones tienen un importancia entre el 40% y 50%

Ya habiendo hecho uso de las herramientas de una plataforma educativa, valoramos la satisfacción de estas en un rango de: no uso, bajo, medio, alto y no responde, aplicando la siguiente pregunta:

¿Valora el grado de satisfacción personal de las herramientas de la plataforma educativa?

Usando la misma modalidad anterior (cada número indica la opción de herramienta):

1. Espacios de discusión o debate

YARELIS Y PÉREZ R

Lic. En Informática con énfasis en Sistemas de Información

2. Las conferencias de temas específicos.
3. Enlaces de información de interés.
4. Calendario con programación de tareas.
5. La Autoevaluación.
6. El plan o información del curso.
7. Sistema de puntuación y seguimiento.
8. La sección de noticias y avisos.
9. Las herramientas colaborativas.

En la valoración sobre el uso de las herramientas de una plataforma educativa observamos que la satisfacción es media en todas estas

3. CONCLUSIONES DEL ANALISIS:

La primera observación interesante fue la confusión que existe sobre lo que es una plataforma educativa, debida a su generalidad en el concepto ya que también en ella ingresan diferentes otras herramientas usadas por el docente, siendo esas herramientas como un blog, chats, correos, foros de debate, videoconferencias, wikis, recibir tareas de sus alumnos, desarrollar test, promover debates.

También fue interesante ver que se le daba un concepto de aula virtual.

Pese a estas diferencias es gratificante saber que los estudiantes como docentes hacen el uso de estas herramientas ya mencionadas y que aunque no se puedan charlar

sobre ellas en clases si dieron buenos frutos en el avance de las actividades de cada materia como en la rápida comprensión de los estudiantes.

Al haber recopilado esta información llegué a la conclusión que el uso de esta nueva tecnología es muy útil para el ámbito educativo además que nos brinda una gran accesibilidad si estamos a una larga distancia, pese a las desventajas de no poder hacer preguntas abstractas de nuestras dudas no proporciona gran ayuda en nuestros estudios y también divulgación de nuestros conocimientos, ya que estamos sumergidos al uso del internet y esta es la herramienta más usada y conocida por todas las edades, pero si es claro que debemos tener una evaluación de cómo usarla y a quienes van dirigidas las plataformas que creamos como docentes y las que usamos como estudiantes ya seamos universitarios o colegiales.

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[Arriata, 2006, 110] Arriata, Orlando, y otros. Jóvenes.com, Internet en los barrios populares de Cbba. Fundación FIEB. La Paz. Bolivia. 2006.

Hernández (2003), "usa la recolección de datos para probar hipótesis con la base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento de una población" (p. 6).

Hernández (, 2003) Los estudios correlacionales tienen "como propósito conocer la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto particular." (p. 6)

PLATAFORMAS EDUCATIVAS. agora.ucv.cl/manual/plataformas/plataformas.html

Plataformas educativas en Internet - Condicionantes tecnológicos. www.ateneonline.net/datos/06_3_Andreoni_Adriana_y_otros.pdf

Contra las Plataformas Educativas. Hacia una educación a través de... www.zemos98.org/spip.php?article374

Educación online: plataformas educativas y el dilema de la apertura. rusc.uoc.edu/ojs/index.php/rusc/article/viewPDFInterstitial/26/21

Plataformas Educativas - Facultad de Ciencias de la Educación. www.face.uc.edu.ve/~mpina/ntce/index.html

Estudio sobre medidas de seguridad en plataformas educativas. INTECO. Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación. <http://creativecommons.org>

ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJES CON LA INTEGRACIÓN DE LA PLATAFORMA EDMODO COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE A NIVEL SECUNDARIO

ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJES CON LA INTEGRACIÓN DE LA PLATAFORMA EDMODO COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE A NIVEL SECUNDARIO

Elvis Maribel Ortiz

Universidad Especializada de las Américas

Maestría en TIC, Aplicada a la Educación

Oscar Zeledón

Universidad Especializada de las Américas

Maestría en TIC, Aplicada a la Educación

Resumen

La presente investigación pretende percibir los entornos virtuales de aprendizajes con la integración de la plataforma Edmodo como una nueva forma de avance o propuesta en el proceso de enseñar y aprender en cuanto a todo lo referente a las nuevas tecnologías y su incorporación directa al ámbito educativo, por medio de los cuales se está haciendo efectivo el buen desenvolvimiento de los alumnos al incorporarse de forma efectiva a ese entorno digitalizado. Se replantea su finalidad con esas nuevas formas del aprender del estudiante, y como también el de nuevos escenarios del espacio tradicionalista y el de las actividades para acceder, apropiar y procesar información para el desarrollo de competencias profesionales. La investigación tiene un enfoque cuantitativo siguiendo a Hernández Sampieri (2003) "el enfoque usa una recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento", con el grupo de quinto y sexto año del Centro Educativo de Media Académica. Para el análisis de los datos se utilizó la Escala de Likert para comparar los resultados del pre test y post test aplicado al grupo. En conclusión la propuesta metodológica basada en entornos virtuales proporciona acceso directo a los estudiantes a otras formas de mejorar sus habilidades y destrezas mejorando indiscutiblemente el rendimiento escolar.

Palabras Claves: Entorno virtual, Tics, ambientes de aprendizajes., herramientas tecnológicas, nuevas tecnologías, Plataforma Edmodo.

Abstract

This research aims to perceive virtual learning environments with the integration of the Edmodo platform as a new way of advancement or proposal in the process of teaching and learning in terms of everything related to new technologies and their direct incorporation into the educational field, By means of which the good development of the students is being made effective to incorporate itself effectively in that digitized environment. It rethinks its purpose with these new forms of student learning, as well as new scenarios of traditional space and activities to access, appropriate and process information for the development of professional skills. The research has a quantitative approach following Hernández Sampieri (2003) "the approach uses a data collection to test hypotheses based on numerical measurement and statistical analysis to establish patterns of behavior" with the fifth and sixth year group Academic Middle School. For the data analysis, the Likert Scale was used to compare the results of the pretest and post test applied to the group. In conclusion, the methodological proposal based on virtual environments provides direct access to students to other ways to improve their skills and abilities, unquestionably improving school performance.

Keywords: Virtual environment, Tics, learning environments., Technological tools, new technologies, Edmond Platform.

1. Introducción

En la nueva era del aprendizaje es importante recalcar los avances de lugares propicios de aprendizaje como son los entornos virtuales, para ayudar en la labor educativa e integrar el uso de Plataformas como Edmodo, como herramienta tecnológica que permite, acelerar y transformar el aprendizaje de los estudiantes. Los entornos virtuales, se han convertido en excelente fuente de comunicación e interacción sincrónica y asincrónica en donde basados en el programa curricular se administra de forma efectiva el aprendizaje.

El ambiente de aprendizaje creado por el docente, reúne las condiciones óptimas para que el aprendizaje tenga lugar, al ritmo del estudiante y sin tiempos de estudios rígidos. El fundamento teórico del entorno virtual, es el socio constructivo, el cual considera a los entornos como lugares privilegiados para adquirir y crear conocimientos, conllevan a la integración de herramientas tecnológicas. La tecnología, juega un papel fundamental en los procesos de formación académica de todas las escuelas, colegios y universidades del país, los avances tecnológicos, son un medio que enriquece el aprendizaje de niños y adolescentes en el uso de herramientas novedosas que agilicen sus destrezas en el uso de equipos informáticos.

Esta integración, supone el uso efectivo de nuevas tecnologías y recursos didácticos como cientos de herramientas que pueden ser descargables o ejecutable vía internet es decir online, que han sido creadas con la finalidad de brindarle autonomía al estudiante, mejorar la administración de procesos académicos, fomentar la colaboración y facilitar la comunicación entre educador y alumnos. El docente desempeña el papel de colaborador para ayudar a adquirir capacidades, diseñando oportunidades de aprendizaje como el entorno que sea propicio en el aula de clases, este puede ser ejecutado a través del uso de plataformas digitales educativas en donde el docente gestiona sus contenidos académicos y ejecuta sus actividades para hacer que los estudiantes asimilen los conocimientos de una manera diferente, práctica y contemplando siempre el uso de herramientas digitales de calidad.

Las nuevas tecnologías son la posibilidad de que los alumnos, adquieran competencias de producción, comprensión, análisis, originalidad y fomento de creatividad. Son instrumentos de apoyo y colaboración en las tareas del docente al aportar recursos didácticos concretos.

2. Aspectos Metodológicos

Objetivos de la Investigación

❖ **Objetivo General:**

Analizar la importancia de los entornos virtuales de aprendizaje con la integración de la plataforma Edmodo como herramienta útil en el desempeño del estudiante en el campo educativo a nivel secundario.

Valorar el avance de los entornos virtuales al integrar la plataforma Edmodo como herramienta en el aprendizaje de los estudiantes del nivel secundario.

❖ **Objetivos Específicos:**

Encuestar la opinión que tienen los estudiantes en cuanto al avance en los entornos virtuales con la integración de la plataforma Edmodo como herramienta Útil a su aprendizaje.

Determinar el avance efectivo en la práctica continúa en los entornos virtuales de la integración de la Plataforma Edmodo como herramienta de aprendizaje.

Diseño de Investigación y Tipo de Estudio

Esta investigación surge de estudios hechos de forma descriptiva ya que se hace el uso de los métodos estadísticos para poder darle sustento a los objetivos planteados y observar resultados finales. Es de carácter descriptivo por la identificación y al tener que hacer uso de ciertos datos que no se pueden obviar al investigar, estos son de importancia ya que se va a observar los avances que alcanzan los estudiantes en su entorno virtual gracias al uso de la Plataforma Edmodo de los estudiantes del Centro Educativo de Media Académica. Según el autor (Fidias G. Arias (2012, p.24)), define: la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento.

En este trabajo hacemos observaciones tales como se han dado en el contexto y luego fueron analizados se usó la recolección de los datos y se analizaron para probar hipótesis establecidas, basándose en números, en donde se dio el conteo y el análisis estadístico como fundamento científico prediciéndose resultados finales. Se aplicó una encuesta a 40 estudiantes del quinto y sexto año de la institución educativa, los cuales actualmente cursan los bachilleres en Ciencias, Humanidades y Tecnológico, donde se les cuestionará acerca de su opinión de los avances en entornos virtuales usando la Plataforma Edmodo en el mejoramiento de su aprendizaje, importancia, el papel del educador su rol, como estudiante, y relevancia de integrarlas en su aprendizaje escolar.

La investigación no es experimental ya que se quiere lograr observar si los estudiantes usan en sus entornos virtuales la Plataforma Edmodo. Según el autor (Santa Palella y Feliberto Martins (2010, p.87)), define: El diseño no experimental es el que se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna variable. El investigador no sustituye intencionalmente las variables independientes. Se observan los hechos tal y como se presentan en su contexto real y en un tiempo determinado o no, para luego analizarlos.

Población:

La población con las características buscadas para nuestra investigación muestra está formado por los estudiantes del quinto y sexto año un que actualmente reciben clases en el Centro Educativo de Media Académica. El total es de 40 estudiantes los cuales se tomaron de forma al azar entre los grupos antes mencionados.

Variabes Dependiente: Avances en los entornos virtuales como herramienta para lograr observar el progreso en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel secundario.

Definición Conceptual: Según Cabero (1998), un entorno virtual debe poseer diferentes elementos que permitan superar la mera transmisión de información, que lo conviertan en un entorno rico y variado de enseñanza y aprendizaje.

Definición Operacional:

La integración de la Plataforma Edmodo nos facilita grandes avances en los estudiantes de quinto y sexto año en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Variable Dependiente:

Integración de la plataforma Edmodo en los entornos virtuales usados por los estudiantes del quinto y sexto año del centro Educativo de Media Académica.

Definición Conceptual: Según la Real Academia de la Lengua Avance es la acción como el efecto del verbo avanzar que nos llegó desde el latín abantiare en el sentirse de moverse hacia adelante, progresar o adelantar.

Definición Operacional: Integrar la Plataforma Edmodo en los entornos virtuales permitirá obtener opiniones de estos acerca de sus avances en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Instrumentos de medición:

Fue utilizado para medir un post test basado en la escala de Likert que es una escala fijada estructuralmente por dos extremos recorriendo un continuo desde favorable hasta desfavorable con un punto medio neutral para cada afirmación. Según Hernández, Fernández y Batista consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los sujetos (2003,p .23). Esta

ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJES CON LA INTEGRACIÓN DE LA PLATAFORMA EDMODO COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE A NIVEL SECUNDARIO

escala es un instrumento estructurado, de recolección de datos primarios utilizado para medir variables en un nivel de medición ordinal a través de un conjunto organizado de ítems, llamados también sentencias, juicios o reactivos, relativos a la variable que se quiere medir.

Tabla 1. En tu centro educativo implementan el uso de la plataforma Edmodo en Entornos de Aprendizaje

		Frecuencia	Porcentaje Valido	Porcentaje acumulado
Validos	No sé con exactitud	0	0	0
	no	0	0	0
	si	40	100%	100%
	Total	40	100%	100%

Procedimiento: La investigación se aplicó en un Pos test a los estudiantes del Centro Educativo de Media Académica, de los quinto y Sexto año para determinar el grado de avance en los entornos virtuales al integrar la Plataforma Edmodo en su aprendizaje.

Resultados:

Al proceder a la realización de lo antes expuesto en la metodología y análisis estadísticos de todos los datos recopilados, se obtienen los resultados basados en los quintos y sextos años del Centro Educativo de Media Académica en donde se muestra La utilidad en los entornos virtuales al integrarlas con la plataforma Ed modo en su proceso de aprendizaje.

La frecuencia nos indica que todos los estudiantes implementan el uso de la plataforma Edmodo como integración de herramientas en los entornos virtuales. Por consiguiente es positiva la implementación en su aprendizaje ya que se usa continuamente la herramienta. Se indica 40 estudiantes que indican que sí. Y ninguno indica que no.

Conclusión:

Al poder realizar esta investigación la cual muestra el avance de los entornos virtuales con la integración de La plataforma Edmodo como herramienta útil al aprendizaje demuestra que los estudiantes se sienten motivados y se muestran atentos para el trabajo en equipo y muestran mucha comunicación, se muestran creativos e innovadores al contar con herramientas de apoyo y hacemos la referencia de la escala utilizada de Likert a los estudiantes de Quinto y sexto año del Centro Educativo de Media Académica.

La Plataforma Ed modo funciona muy parecido al estilo de Facebook, los estudiantes se sienten atraídos pero no con los peligros de las otras redes sociales, el objetivo es crear un grupo cerrado entre el alumnado y el docente. Se pueden compartir mensajes, archivos y enlaces así como tareas con sus actividades a desarrollar. Es gratuito y se registran los menores y sus páginas son privadas así que la información es solo accesible para los ingresados con sus nombres y contraseña.

Referencias Bibliográficas:

- Díaz, C Ingrid. Las Competencias TIC y la Integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación de los Docentes de la Universidad Católica del Maule (Tesis de Postgrado). Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Sociales. Programa de magister en educación. Santiago, Chile.2009.
La plantilla de Microsoft Word con estas configuraciones la encontrará en:
http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2009/cs-diaz_i/pdfAmont/cs-diaz_i.pdf
- Calderón, Cáceres María, Orejuela, Valloys Magnelly, Orejuela Valloys Jefferson. Diseño e Implementación de un Aula Virtual para Mejorar la Comprensión Lectora en los Estudiantes del Grado Quinto de la Sede Mixta, en el Municipio de San Pablo Bolívar. (Trabajo de grado). Fundación Universitaria los Libertadores. Facultad de Ciencias de la Educación. Especialización en informática y multimedia en educación. San Pablo Surde Bolívar.2015.
La plantilla de Microsoft Word con estas configuraciones la encontrará en:
<http://repository.libertadores.edu.co/bitstream/11371/340/1/MariaDelCarmenCalderonCaceres.pdf>
- Fernández, Piqueras R. Factores Antecedentes en el Uso de Entornos Virtuales de Formación y su efecto sobre el desempeño Docente. (Tesis

ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJES CON LA INTEGRACIÓN DE LA PLATAFORMA EDMODO COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE A NIVEL SECUNDARIO

Doctoral).Universidad Politécnica de Valencia. Facultad de Informática. Departamento de Organización de Empresas. Valencia, 2009.

La plantilla de Microsoft Word con estas configuraciones la encontrará en:

<https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/7524/tesisUPV3215.pdf>

- González, Mercado Iriana. Los Entornos Virtuales como Espacios de Enseñanza-Aprendizaje. Una propuesta para el Bachillerato. (Tesis por el grado de Maestra en Docencia para la Educación Media).Universidad Nacional Autónoma de México. Maestría en Docencia para la Educación Media Superior. Facultad de Estudios Superiores Acatlán. México. Junio 2014.

La plantilla de Microsoft Word con estas configuraciones la encontrará en:

<http://132.248.9.195/ptd2014/mayo/094062124/094062124.pdf>

- Gamiz, Sánchez Vanesa. Entornos Virtuales para la Formación Práctica de Estudiantes de Educación: Implementación, Experimentación y Evaluación de la Plataforma AUAWEB. (Tesis Doctoral).Universidad de Granada. Facultad de Ciencias de la Educación. Departamento de Didáctica y Organización Escolar. Octubre, 2009.

La plantilla de Microsoft Word con estas configuraciones la encontrará en:

<https://hera.ugr.es/tesisugr/1850436x.pdf>

ANEXO

Gráfica 1. En Tu centro educativo implementan el uso de la plataforma Ed modo en entornos de aprendizaje.

El gráfico nos ilustra los resultados en un porcentaje de 100% en donde los estudiantes implementan el uso de la plataforma Ed modo en los entornos virtuales en el Centro Educativo De Media Académica.

**USO DE LAS TECNOLOGIA DE LA
INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN POR LOS
PROFESORES DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN**

Kiria Lam Valdés, Universidad de Panamá

lamvaldeski@gmail.com

Dianeth Torres, Universidad de Panamá

dineive@hotmail.com

Mirna de Sevillano, UDELAS

profesoramirnadesevillano@gmail.com

RESUMEN

Los cambios sociales y culturales que se vienen desarrollando a nivel global, durante la última mitad de siglo, y a los cuales, nuestro país no escapa. Es inminente la actualización y modernización de los centros escolares y poner a disposición de los docentes las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, de manera que podamos ofrecer herramientas digitales a los estudiantes con el objetivo de ayudar a los estudiantes a construir su propio conocimiento desarrollando competencias de investigación, indagación y de colaboración.

En la actualidad, es poca la incorporación de la tecnología de la información en el proceso enseñanza aprendizaje, en la organización y en la divulgación de la información. La innovación a nivel universitario es muy poca, ya que, según lo investigado, existe una resistencia por parte de un grupo nutrido de docentes.

PALABRAS CLAVES

Tic, integración, herramientas virtuales, formación didáctica -tecnológica del profesorado.

ABSTRAC

The social and cultural changes that have been developing at the global level, during the last half century, and to which, our country does not escape. It is imminent to update and modernize schools and make available to teachers Information and Communication Technologies, so that we can offer digital tools to students with the aim of helping students to build their own knowledge Developing research, inquiry and collaboration skills.

At present, there is little incorporation of information technology in the teaching-learning process, in the organization and in the dissemination of information. The innovation at university level is very little, since, according to the research, there is resistance by a group of educated teachers to be updated in this new educational proposal.

KEYWORDS

Integration, virtual tools, didactic-technological teaching training.

INTRODUCCIÓN

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas como TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Incluyen las tecnologías para almacenar información y recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar información para poder calcular resultados y elaborar informes.

La relevancia de las TIC en la sociedad de la información exige unas políticas tecnológicas acordes con los nuevos tiempos, y se presenta frecuentemente como una de las principales razones por las que la tecnología y los nuevos medios deberían estar también presentes en los centros educativos.

En la última década del siglo XX la espectacularidad y popularidad de los medios se vio notablemente incrementada con la llegada de las tecnologías «digitales». La digitalización de la información, que hace posible la integración de lenguajes y la difusión de documentos multimedia por Internet, proporciona a las TIC un lugar privilegiado en el mundo de la educación.

La constante transformación de nuestro mundo, dictadas por el ritmo acelerado de evolución de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), involucra a la sociedad de diversas maneras, muchas de las cuales imperceptibles, ya que, las llevamos tan naturalmente como si fueran parte de nosotros.

La revolución de las TIC se distingue por colocar en el centro de su desarrollo al conocimiento y la información y por buscar “la aplicación de ese conocimiento e información a aparatos de generación de conocimiento y procesamiento de la información / comunicación, en un círculo de retroalimentación acumulativo entre la innovación y sus usos” (CASTELLS, M. 2000, p.62). Una revolución tecnológica que ocurre de manera distinta de la revolución industrial del pasado, y su avance y consecuencias caracterizan marcadamente el mundo moderno.

La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) ha supuesto para las instituciones educativas un profundo cambio en las relaciones con los miembros de la comunidad que la sostiene y con la administración educativa de la que depende. Además constituye un reto para la familia como institución. Los docentes parecen seguir, de forma cada vez menos generalizada, apostando por la tiza y el pizarrón como medio para transmitir conocimientos a los educandos. Actualmente, el ordenador, la Internet, las enciclopedias interactivas digitales o la televisión se convierten en instrumentos inmediatos de información y comunicación, que pueden ser buenos auxiliares en el complicado proceso de enseñanza-aprendizaje como los tradicionales.

Por otra parte y debido a la distorsionada información que se posee sobre la potencialidad práctica y educativa de Internet, el uso de esta herramienta puede permitir el desarrollo de las capacidades de expresión y comprensión oral y escrita de la lengua castellana, así como otras como por ejemplo, la inglesa o la francesa ya que el usuario se verá obligado a comprender la información recibida, ya que se comunicará y se hará entender con otros usuarios de la red.

METODOLOGÍA

La presente investigación sobre Conocimiento que tienen los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación, sobre el uso de herramientas virtuales como apoyo a la docencia; se enmarca dentro del paradigma cualitativo.

OBJETIVOS

GENERAL

- Evaluar el uso de las TIC como mediadoras didácticas para la enseñanza de la Lectoescritura en los profesores de la Facultad de Ciencias de la Educación de Coclé

ESPECÍFICO

- Diagnosticar el grado de conocimiento referente a la TIC en los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación.
- Determinar las TIC más adecuadas para la enseñanza de la Lectoescritura

POBLACIÓN Y MUESTRA

Población

Para la realización de este estudio se utiliza la población total que corresponde a los 20 docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación.

Muestra

Siendo la población total de docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación del CRU de Coclé es de 20 docentes, no se realizará selección de muestra, se trabajará con toda la población o universo.

Sujetos

Los 20 docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación contratados para el I semestre académico 2017.

VARIABLES

Para efectos de la presente investigación hemos determinado como variables:

1. Conocimiento.
2. TIC

Se considerarán estas variables, en virtud, de guardan relación directa con este estudio que se quiere realizar.

Nos proponemos de terminar en qué medida conocen los docentes Facultad de Ciencias de la Educación., las Herramientas Virtuales de Aprendizaje como una herramienta de apoyo docente (en gran medida, moderadamente, poco o nada).

CUADRO DE OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

OBJETIVO GENERAL

Evaluar el uso de las TIC como mediadoras didácticas para la enseñanza de la Lectoescritura en los profesores de la Facultad de Ciencias de la Educación del CRU de Coclé.

Objetivo Esp.	Variable	Dimensión	Indicador	Def. Conceptual
Diagnosticar el grado de conocimiento referente a la TIC en los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación del CRU de Coclé.	Conocimiento	Lectoescritura TIC	Escala de LIKERT	Conjunto de datos, ideas o nociones sobre determinado tópic
Determinar las TIC más adecuadas para la enseñanza de la Lectoescritura.	TIC	TIC de Uso educativo	Herramienta Tecnológica	Representan un conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información, registrar, almacenar, difundir y reutilizar contenidos digitales.

TÉCNICAS Y/O INSTRUMENTOS

La información necesaria para el desarrollo de la investigación se levantará de fuentes primarias como el pretest, utilizando la escala de Likert, además de referencias bibliográficas.

RESULTADOS

Uno de los problemas a los que se enfrentan los sistemas educativos de todo el mundo es la capacitación de los docentes. El desafío es simplemente difícil atendiendo a las características del ser humano y por la vertiginosa manera en que se mueve el mundo y los cambios traen como consecuencia.

De acuerdo con lo establecido en la metodología, se inicia el análisis de los datos obtenidos a través de la encuesta aplicada a 20 docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación, que tiene como finalidad de determinar el nivel de conocimiento de las herramientas tecnológicas y su aplicación en el aula de clases.

GRÁFICA N°1: Cuadro de Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación.

GRÁFICA N°2: ¿Conoces las Tecnologías de la Comunicación y de la Información?

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación.

Como se puede observar en la gráfica N°1 el 47.61% respondieron a la pregunta que le restan importancia al uso de las TIC como parte importante del proceso de enseñanza-aprendizaje, 4.76% considera conocer poco las tecnologías, 14.28% considera tener un conocimiento regular, 9.52% considera tener un buen conocimiento y 23.80% considera tener un muy buen manejo de la tecnología.

GRÁFICA N°3: ¿Consideras importante el uso de TIC en la práctica docente?

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación.

En esta gráfica se evidencia que el 47.61 % de los docentes encuestados, manifestaron que le dan muy poca importancia al uso de las TIC, 19.04% le dan regular importancia, 9.52% considera que es importante y un 23.80% que piensa que es muy importante tener este conocimiento para así aplicarlo en el aula de clases.

GRÁFICA N°4: ¿Se te dificulta el uso de Recursos Informáticos en su práctica docente?

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación.

Observamos que el 52.38 % de los encuestados manifiestan tener mucha dificultad para el manejo de los recursos informáticos, un 14.28 % considera que es regular su dificultad, un 9.52% tiene un buen manejo y 23.80% que no le representa ninguna dificultad.

GRÁFICA N°4: ¿Has utilizado plataformas de aprendizaje en su práctica docente?

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación.

El 52.38% de los docentes manifiestan haber utilizado muy poco las plataformas de aprendizaje, 14.28% manifiestan un regular manejo de estas herramientas, 9.52% manifiestan tener un buen manejo de las plataformas y 23.80 manifiesta un muy buen manejo en la utilización de estas herramientas virtuales.

CONCLUSIONES

El uso de las plataformas virtuales en la Educación facilitan al docente la exposición de contenidos y el trabajo colaborativo. Sin embargo se encontró entre los docentes encuestados que mayoría no usan este tipo de Tecnología para sus clases, lo que se traduce en una debilidad, en atención a que los estudiantes son nativos del siglo XXI y tiene competencia en el uso de este recurso y sus expectativas son nuevas formas de aprender y definitivamente, las plataformas virtuales de aprendizaje, se constituyen en una alternativa motivadora y colaborativa. La práctica docente requiere innovación, movimiento interactividad, que solo la puede ofrecer los contenidos multimedia y debe estar definida por la amplitud de criterio y por el deseo de innovar e integrar elementos que permitan el exitoso aprendizaje del estudiante, por lo que, se requiere de docentes competentes en el uso de estas tecnologías.

El desconocimiento de las herramientas tecnológicas demuestra que el grupo investigado, requiere una capacitación orientada a fortalecer las competencias básicas en estas tecnologías, ya que, con las nuevas teorías de aprendizaje se requiere del apoyo de estas tecnologías como elemento fundamental en nuevas propuestas educativas.

REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

- Gutiérrez, A. C. (2003). *El Presente y futuro del Comercio Electrónico en el Ámbito Empresarial*. Celestino, A. & Areitio M.T.
- Martín, A. G. (Septiembre-Diciembre de 2007). *Revista Ibero Americana*. Obtenido de Integración curricular de las tic y educación para los medios en la sociedad del conocimiento: <http://ricoei.org/rie45a06.htm>
- Nakano, T. (2014). *La integración de las TIC en la educación*. Obtenido de En Blanco & Negro (2014) Vol. 4 N° 2: file:///C:/Users/maga_/Downloads/8936-35419-1-PB.pdf
- Sampieri, R. H. (2014). *Metodología de la Investigación*. Mexico: Mc Graw Hill.
- UNESCO. (s.f.). *Las TIC en la Educación*. Obtenido de <http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/>

ANEXOS

**CUADRO N°1
ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIECIAS DE LA EDUCACIÓN
DEL CRU DE COCLÉ**

USO DE LAS TIC EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	NIVEL DE CONOCIMIENTO				
	Muy Poco	Poco	Regular	Bueno	Muy Bueno
1. ¿Conoces las Tecnologías de la Comunicación y la Información?	10	1	3	2	5
2. ¿Consideras importante el uso de TIC'S en la práctica docente?	10		4	2	5
3. Se te dificulta el uso de Recursos Informáticos en su práctica docente?	11		3	2	5
4. ¿Conoce los Programas de Microsoft Office?	10		4	2	5
5. ¿Ha utilizado Plataformas de Aprendizaje en su práctica docente?	11		3	2	5
6. Has utilizado herramientas digitales y multimedia en tu práctica docente?	10	1	3	2	5
7. Usa Recurso Colaborativos en su aula de Lectoescritura	11		3	2	5
8. ¿Has utilizado algún programa Online?	11		3	2	5
9. ¿Es capaz de descargar recursos desde Internet (programas, imágenes, sonidos, texto...)?	11	1	2	2	5
10. ¿Utiliza herramientas de comunicación interpersonal como chats, foros y mensajería instantánea?	11		3	2	5

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación.

PLATAFORMAS EDUCATIVAS Y LA DOCENCIA UNIVERSITARIA: "RETOS Y PREOCUPACIONES."

Julissa Herrera

Centro Regional Universitario de Coclé
Maestría en TIC aplicada a Educación
Julissa.Herrera@up.ac.pa

Francis Franco

Mailbox
Maestría en TIC aplicada a Educación
francisbe_041790@hotmail.com

Wendy Castillo

Meduca
Maestría en TIC aplicada a Educación
wendycastillo09@gmail.com

RESUMEN

El avance de la ciencia y la tecnología exige que los profesionales utilicen diversos medios interactivos para promover aprendizajes significativos y de esta manera formarlos integralmente y prepararlos para enfrentar los retos del mundo globalizado.

Se pretende que los resultados de este estudio, abran puertas a otras investigaciones en el campo de la docencia y las herramientas tecnológicas, aspectos que, sin duda, representan un interesante objeto de estudio.

Palabras claves: *Tecnología, Educación, Innovación, Herramientas Tics y Plataformas Educativa Virtual.*

SUMMARY

The advancement of science and technology requires professionals to use various interactive means to promote meaningful learning and thus to train them integrally and prepare them to face the challenges of the globalized world.

The appearance of Web 2.0 with its increasing capabilities in resources and media for the exchange of information, for the creation of virtual communities that interact and exchange data and create knowledge that can be stored and managed in the "cloud" by these communities, open New opportunities for flexible learning environments tailored more to the needs of users than rigid curricula.

It is intended that the results of this study, open doors to other research in the field of teaching and technological tools, aspects that undoubtedly represent an interesting object of study.

Keywords: *Technology, Education, Innovation, Tics Tools and Virtual Educational Platforms.*

PLATAFORMAS EDUCATIVAS Y LA DOCENCIA UNIVERSITARIA: “RETOS Y PREOCUPACIONES.”

1. INTRODUCCIÓN

Las Tecnologías de la Comunicación y la información TICs, ocupan cada vez más relevancia en la vida cotidiana. Su aplicación en la educación cada día tiene más importancia, y los educadores y pedagogos deben estar a la vanguardia de estas tecnologías, no solo porque evolucionan de manera vertiginosa sino porque son los mismos estudiantes quienes las exigen.

En observaciones recientes (Gómez, 2009) da a conocer que la implementación de los tics dentro del campo educativo es un factor de gran ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que puede proponer estrategias que propicien la construcción más que solo la trasmisión de los conocimientos.

Ante esta situación de la transformación de la sociedad es lógico, o al menos así debe serlo, que una de sus instituciones de educación superior se transforme para poder responder a las nuevas demandas y exigencias que esta sociedad requiere. Y tengamos en cuenta que las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones posibilitan la creación de un nuevo espacio social-virtual para las interrelaciones humanas, este nuevo entorno, se está desarrollando en el área de educación, porque posibilita nuevos procesos de aprendizaje y transmisión del conocimiento a través de las redes modernas de comunicaciones.

El planteamiento precedente conduce a estudiar la importancia de las TIC en el ámbito educativo y en el desempeño docente a nivel superior, ya que para muchos docentes este es un reto que tienen miedo de enfrentar, quizás por desconocer la gran ayuda que pueden obtener en su labor profesional con las TIC, debido a falta de información o poca formación respecto al tema.

Con esta propuesta se busca que los docentes en áreas de enseñanza superior implementen el uso de plataforma educativa que permita contar con un espacio virtual en Internet donde sea capaz de colocar todos los materiales de su curso, enlazar otros, incluir foros, wikis, recibir tareas de sus alumnos, desarrollar tests, promover debates, chats, obtener estadísticas de evaluación, y a la vez incluir un diseño previo que le permita establecer actividades de aprendizaje y que ayude a sus estudiantes a lograr los objetivos planteados. (Charcas, 27)

Por lo tanto, las universidades, como centros generadores de conocimiento, deben cumplir un rol fundamental en este proceso de cambios; actualizando y asimilando las nuevas tecnologías que envuelven los procesos de generación de nuevo conocimiento científico para alcanzar un alto nivel de calidad y pertinencia con su país, ya que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han modificado la manera de ver y hacer las cosas; en especial la comunicación y la información, ya que mediante el computador se facilita el acceso a la información científica y técnica, a partir de recursos informáticos y de telecomunicaciones; así como su efectiva inserción en el área educativa y de investigación. De acuerdo a los datos obtenidos del informe (Humanas, 2005)

Es importante que los docentes tomen consciencia que depende en gran medida de ellos, el logro de objetivos y metas que conlleven a cumplir su misión de formar estudiantes y profesionales de altísima calidad, para su incorporación en un mercado laboral competitivo.

2. METODOLOGÍA

En los últimos años, el uso de las TIC ha producido cambios importantes en las prácticas educativas. Estamos dejando atrás la etapa de resistencia psicológica en la que los docentes consiguen superar las barreras técnicas y pedagógicas para adentrarnos ahora en la etapa del compromiso por mejorar las prácticas, y con ello la actividad de enseñanza en estos contextos emergentes de formación. Este estudio, tiene como población objetivo los docentes del Centro de Educación Superior Estatal de la Provincia de Coclé.

Como objetivo general, se plantea:

- ✦ Evaluar el Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (Plataforma Educativa Virtual), como herramienta didáctica en los Docentes universitarios.

Para lograr este objetivo, se desarrollan los siguientes específicos:

- ✦ Evidenciar el nivel de conocimiento de los docentes-alumnos sobre la implementación de las Tics (Plataforma Educativa Virtual).
- ✦ Identificar las estrategias de enseñanzas que emplean los docentes al propiciar el aprendizaje significativo.
- ✦ Identificar las diferentes dificultades de los docentes que no utilizan la tecnología de la información y comunicación.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El tipo de investigación utilizada es de tipo descriptivo. Se empleará el método de encuesta, cuya población de estudio corresponde a los docentes que dictan clases en un Centro de Educación Superior Estatal de la Provincia de Coclé. La muestra se ha determinado en 20 docentes y para efectos de la recolección de la información se tomará en cuenta a la planta docente de dicho centro de estudio.

- ✦ Muestreo: Probabilístico
- ✦ De Tipo: Muestreo aleatorio simple.

El instrumento cuenta con dos(2) partes fundamentales, donde la primera trata sobre los aspectos generales del estudiante, la segunda parte sobre la importancia de las tics en la docencia universitaria, en cuanto a su significado, la importancia, la valoración dada a la profesionalidad. La escala de medición es la de Likert, esta escala mide las actitudes y los comportamientos utilizando opciones de respuestas que van de un extremo a otro (por ejemplo, muy improbable a extremadamente probable). (Llauradó, 2014). En el diseño del instrumento se han incluido preguntas de instrumentos que serán aplicados a los docentes.

3. RESULTADOS

De acuerdo a lo establecido en la metodología, se inicia la realización del instrumento “cuestionario”, a través del estadístico de Likert que permite determinar si la propuesta metodológica mejorará el rendimiento de los docentes.

4. CONCLUSIONES

- ✦ Las innovaciones tecnológicas y prácticas exitosas propician la calidad en la educación y toma en cuenta la característica principal del docente: ir en busca de modelos, estrategias, experiencias y colocar al estudiante en el centro de los procesos de enseñanza y de aprendizaje para una calidad y equidad en la educación: compromiso de todos.
- ✦ Los avances tecnológicos y la globalización exigen que el educando cuente con un aprendizaje constructivista y con los cuatro pilares de la educación; aprender a ser, a convivir, a hacer, y a conocer, asimismo llevarían tanto a docentes, como a estudiantes a ser personas líderes capaces de enfrentar el mundo por medio de las innovaciones educativas.

5. RECOMENDACIONES

- ✦ La propuesta de utilización de plataformas educativas virtuales en nuestras clases, ya sea presencial o virtual ofrecen un amplio espectro de posibilidades para docentes y estudiantes que facilitarán el trabajo diario.
- ✦ Las plataformas están abiertas a diferentes edades desde los niños hasta los jóvenes universitarios y más aún son utilizadas por profesores y docentes universitarios para una forma más didáctica de enseñar.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BIBLIOGRAFÍA

- Charcas, P. G. (2009 de Noviembre de 27). *PLATAFORMAS EDUCATIVAS*. Obtenido de <file:///E:/PLATAFORMAS%20EDUCATIVAS.html>
- Gómez. (2 de 10 de 2009). *Las TIC en el aula: percepciones de los profesores universitarios*. Obtenido de <http://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/1536/1982>
- Humanas, O. R. (5 de 2005). *Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) herramientas viabilizadoras para el acceso y difusión de información científica*. Obtenido de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70910105>
- Llauradó, O. (Diciembre de 12 de 2014). *La escala de Likert: qué es y cómo utilizarla*. Obtenido de <https://www.netquest.com/blog/es/blog/es/la-escala-de-likert-que-es-y-como-utilizarla>

ANEXOS

A continuación presentamos los siguientes resultados de la encuesta realizada a los docentes del Centro de Educación Superior de la Provincia de Coclé:

Tabla N°1:

Cuestionario	Nivel de Conocimiento			
	Muy Frecuentemente	Frecuentemente	Ocasionalmente	Nunca
1. ¿Accedo y navego por Internet?	0	13	6	1
	Totalmente acuerdo	De acuerdo	Desacuerdo	Muy de acuerdo
2. Está cociente de los peligros con los que se puede encontrar en el internet (Virus, hacker y spywares).	2	18	0	0
	Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Indeciso
3. Las tics permitirán buenos procesos educativos	2	15	3	0
	Muy Frecuentemente	Frecuentemente	Casi nunca	Nunca
4. Con que frecuencia utilizas las Tics en el aula de clase o en su entorno Virtual.	2	16	2	0
	Muy de acuerdo	De acuerdo	Desacuerdo	Desacuerdo
5. El internet nos ofrece un sin números de herramientas o programas de comunicación para ser utilizada con los alumnos (Foro, Skype y chat.)	3	15	2	0
	Muy importante	Importante	Poca importancia	Sin importancia

6. Considera importante que los docentes y estudiantes se capaciten en el aprendizaje a través de herramientas virtuales.	5	15	5	0
	Si	No		
7. ¿Cree que las nuevas tecnologías están al alcance de todo el mundo?	15	5		

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de un Centro de Educación Superior de la Provincia de Coclé.

RESULTADOS

Se inicia el análisis de los datos obtenidos a través de la encuesta aplicada a 20 docentes de planta del Centro de Educación Superior Estatal de la Provincia de Coclé.

GRAFICO N° 1

Interpretación: Con relación al sexo, la mayor representación es el de las mujeres con el 70%, mientras que la de los hombres fue de 30 %.

GRÁFICO N° 2

Interpretación

La muestra de estudio estuvo representada mayormente por docentes de 40 a 60 años de edad (41,6%); seguido por los de 25 a 39 años (27,3).

GRÁFICO N°3

Interpretación

El 65% y 30% de los docentes encuestados acceden frecuentemente u ocasionalmente a internet para hacer consultas o revisar sus redes, mientras el 5% no la utiliza.

GRÁFICO N° 4

Interpretación: En esta pregunta podemos conocer que el 100% los docentes están cociente de los peligros con los que se puede encontrar en el internet.

GRÁFICO N°5

Interpretación: El 75% y el 10% están de acuerdo que las Tics permiten buenos procesos educativos, mientras que el 15% están en desacuerdo.

GRÁFICO N°6

Interpretación: El 80% y el 10% de los docentes utilizan frecuentemente las Tics en el aula de clase o en su entorno Virtual, mientras que el 10% casi nunca la utilizan.

GRÁFICO N° 7

Interpretación: El 75% y el 15% de los docentes están de acuerdo en los programas de comunicación para ser utilizada con los alumnos (Foro, Skype, plataformas virtuales y chat.), mientras que el 10% está en desacuerdo.

GRÁFICO N°8

Interpretación: El 50% y el 5% de los docentes consideran importante que los docentes y estudiantes utilicen plataformas virtuales en sus clases, mientras que el 5% no le toma importancia a este tema.

GRÁFICO N°9

Interpretación: El 65% de los docentes consideran que la tecnología está al alcance de todo mundo, mientras que el 35% dan a conocer que hay estudiantes que carecen de estas nuevas tecnologías.

Comisiones

Editorial

Yaremis Real, Karelys Calderón, Dianeth Roselyn Acosta, Melisa Icaza, Loanys López, Angel Castillo, Lilita Lau.

Compiladores:

Manuel Rojas, Luis Lu, Eric Hernández, Mariela Sánchez, Vielka Batista.

Diseñadores:

Aralys Alvarez, Wendy Castillo, Francis Franco, Julissa Herrera y Lenín Barrios.

Protocolo:

Mirna de Sevillano, Yarelis Pérez, Verónica Brown, Xenia Domínguez, Dianeth Torres, Kiriam Lam, Oscar Zeledón, Elvis Maribel Ortiz.

Directora de la revista:

Carmen Rodríguez Quiel

Junio 2017

Maestría en Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicadas a la Educación

Grupo 5

Junio de 2017

A812345678910
Knowtic-21 Junio -2017 – Vol. N° 1